

MATHEMATICAL SCIENCES

SUBDIFFERENTIAL FIRST AND SECOND ORDER OF THE OPERATOR

Sadygov M.A.

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Baku State University*

СУБДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОРЯДКА ОПЕРАТОРА

Садыгов М.А.

*доктор физико-математических наук,
Бакинский Государственный Университет*

Abstract

The article considers the subdifferential of the first and second orders of mappings. Some of their properties have been studied. In the work, using the tensor product, a number of properties of the second-order subdifferential are studied.

Аннотация

В статье рассматривается субдифференциал первого и второго порядка отображений. Изучаются некоторые их свойства. В работе с помощью тензорного произведения исследуется ряд свойств субдифференциала второго порядка.

Keywords: bisublinear operator, tensor product, subdifferential.

Ключевые слова: бисублинейный оператор, тензорное произведение, субдифференциал.

1. Введение

Отметим, что субдифференциал высшего порядка определен в работах автора [1]-[3] и изучен ряд их свойств. Другие определения субдифференциала высшего порядка даны в работах автора [4] и [5] и изучен ряд их свойств. Субдифференциал абстрактной функции рассмотрен в [4].

В данной работе рассматриваются субдифференциала второго порядка отображений (см. также [5]) и изучен ряд их свойств. В работе также изучен ряд свойств скалярного субдифференциала абстрактной функции. В данной работе рассматриваются определения скалярного субдифференциала абстрактной функции, который является обобщением субдифференциала Кларка. В работе автора [3] и [5] рассмотрены также другие определения скалярного субдифференциала и изучены некоторые их свойства. Понятие скалярного субдифференциала абстрактной функции идейно ближе к понятию скалярного интеграла, который хорошо исследован в ряде книг Бурбаки.

В изучении свойства субдифференциала второго порядка существенную роль играет аппарат тензорного произведения. В работе с помощью тензорного произведения изучен ряд свойств субдифференциала второго порядка.

Работа состоит из введения и четырех пунктов. В п.2 рассмотрен субдифференциал абстрактной функции, т.е. рассмотрен скалярный субдифференциал отображений и изучен ряд их свойств. В п.3 определен 2-субдифференциал отображений и изучен ряд их свойств. В п.4 и 5 тензорное произведение применяется к изучению ряд свойств субдифференциала второго порядка отображений.

2. Субдифференциал абстрактной функции

Рассмотрим субдифференциал абстрактной функции (см.[3, с.12]). Пусть X и Y банаховы пространства. Множество линейных непрерывных операторов из X в Y обозначим через $L(X, Y)$.

Через X^* и Y^* обозначим сопряженные пространства, т.е. пространства непрерывных линейных функционалов на X и Y соответственно.

Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, то положим $\partial_C f(x_0) = \{x^* \in X^* : (x^*, -1) \in N_{\text{epf}}(x_0, f(x_0))\}$, где $N_{\text{epf}}(x_0, f(x_0))$ нормальный конус Кларка к epf в точке $(x_0, f(x_0))$, $\text{epf} = \{(x, \alpha) \in X \times \mathbb{R} : f(x) \leq \alpha\}$ (см.[6, с.62]).

Отметим, что если $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ липшицева функция в окрестности точки x_0 , то

$$\partial_C f(x_0) = \{x^* \in X^* : f^{[1]}(x_0; x) \geq \langle x^*, x \rangle \text{ при } x \in X\}, \text{ где } f^{[1]}(x_0; x) = \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} (f(z + tx) - f(z)) \text{ при } x \in X.$$

Если $\varphi : X \rightarrow Y$ и $\partial_C \langle y^*, \varphi(x) \rangle_{x=x_0}$ непусты при $y^* \in Y^*$, то скалярным субдифференциалом

отображений $\varphi : X \rightarrow Y$ в точке x_0 назовем замкнутое выпуклое множество M из $L(X, Y)$, которое удовлетворяет равенству: $\partial_c \langle y^*, \varphi(x) \rangle_{x=x_0} = M^* y^*$, где $M^* = \{A^* : A \in M\}$. Положим $\partial_s \varphi(x_0) = M$, где через ∂_c обозначен субдифференциал Кларка, а через ∂_s обозначен скалярный субдифференциал (через ∂ обозначен субдифференциал в смысле выпуклого анализа).

Пусть $U \subset X$. Если $\|\varphi(x) - \varphi(z)\| \leq L\|x - z\|$ при всех $x, z \in U$, то отображение называется липшицевым в множестве U с постоянной L .

Если отображение $\varphi : X \rightarrow Y$ удовлетворяет условию липшица в окрестности точки x_0 , то положим

$$\varphi_{y^*}^{[1]}(x_0; x) = \limsup_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda} \langle y^*, \varphi(z + \lambda x) - \varphi(z) \rangle \quad \text{и} \quad \varphi_{[1]}^{y^*}(x_0; x) = \liminf_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda} \langle y^*, \varphi(z + \lambda x) - \varphi(z) \rangle$$

при $x \in X$ и $y^* \in Y^*$. Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} -\varphi_{y^*}^{[1]}(x_0; -x) &= -\limsup_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda} \langle y^*, \varphi(z - \lambda x) - \varphi(z) \rangle = \liminf_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda} \langle y^*, \varphi(z) - \varphi(z - \lambda x) \rangle = \\ &= \liminf_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda} \langle y^*, \varphi(z + \lambda x) - \varphi(z) \rangle = \varphi_{[1]}^{y^*}(x_0; x), \end{aligned}$$

т.е. $-\varphi_{y^*}^{[1]}(x_0; -x) = \varphi_{[1]}^{y^*}(x_0; x)$ при $x \in X$.

Также имеем

$$(-\varphi)_{y^*}^{[1]}(x_0; x) = \limsup_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda} \langle y^*, -\varphi(z + \lambda x) + \varphi(z) \rangle = \limsup_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda} \langle y^*, \varphi(z - \lambda x) - \varphi(z) \rangle = (\varphi)_{y^*}^{[1]}(x_0; -x)$$

т.е. $(-\varphi)_{y^*}^{[1]}(x_0; x) = \varphi_{[1]}^{y^*}(x_0; -x)$ при $x \in X$.

Отметим, что $\partial_s \varphi(x_0) = \{A \in L(X, Y) : \varphi_{y^*}^{[1]}(x_0; x) \geq \langle A^* y^*, x \rangle \text{ при } x \in X, y^* \in Y^*\}$.

Пусть отображение $\varphi : X \rightarrow Y$ удовлетворяет условию липшица в множестве $B(x_0, \delta)$ с постоянной L , где $\delta > 0$. Тогда

$$1) \left\| \langle y^*, \varphi(x_2) \rangle - \langle y^*, \varphi(x_1) \rangle \right\| \leq L \|y^*\| \|x_2 - x_1\| \text{ при } x_2, x_1 \in B(x_0, \delta);$$

$$2) x \rightarrow \varphi_{y^*}^{[1]}(x_0; x) \text{ положительно однородная выпуклая функция (т.е. сублинейная функция),}$$

$$\left| \varphi_{y^*}^{[1]}(x_0; x) \right| \leq L \|y^*\| \|x\| \text{ при } x \in X \text{ и } \partial_s(-\varphi(x_0)) = -\partial_s \varphi(x_0);$$

$$3) A \in \partial_c \varphi(x_0) \text{ тогда и только тогда, когда } \varphi_{[1]}^{y^*}(x_0; x) \leq \langle y^*, Ax \rangle \leq \varphi_{y^*}^{[1]}(x_0; x) \text{ при } x \in X, y^* \in Y^*;$$

$$4) \text{ для любого } \varepsilon > 0 \text{ и } y^* \in Y^*, y^* \neq 0 \text{ существует } \alpha > 0 \text{ такое, что } \varphi_{y^*}^{[1]}(u; x) \leq \varphi_{y^*}^{[1]}(v; z) + \varepsilon \text{ при}$$

$$u, v \in \text{int } B(x_0, \delta), \|u - v\| \leq \alpha, \|x - z\| \leq \frac{\varepsilon}{2L \|y^*\|} \text{ (см. [7, с.91]).}$$

Лемма 2.1. Если отображения $\varphi_1 : X \rightarrow Y$ и $\varphi_2 : X \rightarrow Y$ удовлетворяют условию липшица в окрестности точки x_0 , то $\partial_s(\varphi_1 + \varphi_2)(x_0) \subset \partial_s \varphi_1(x_0) + \partial_s \varphi_2(x_0)$.

Доказательство. Так как $\varphi_1 : X \rightarrow Y$ и $\varphi_2 : X \rightarrow Y$ удовлетворяют условию липшица в окрестности точки x_0 , то функции $\langle y^*, \varphi_1(x) \rangle$ и $\langle y^*, \varphi_2(x) \rangle$ также удовлетворяют условию липшица в окрестности точки x_0 . Поэтому

$$\begin{aligned} (\varphi_1 + \varphi_2)_{y^*}^{[1]}(x_0; x) &= \limsup_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda} \langle y^*, \varphi_1(z + \lambda x) + \varphi_2(z + \lambda x) - \varphi_1(z) - \varphi_2(z) \rangle \leq \\ &\leq \limsup_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda} \langle y^*, \varphi_1(z + \lambda x) - \varphi_1(z) \rangle + \limsup_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda} \langle y^*, \varphi_2(z + \lambda x) - \varphi_2(z) \rangle \leq (\varphi_1)_{y^*}^{[1]}(x_0; x) + (\varphi_2)_{y^*}^{[1]}(x_0; x) \end{aligned}$$

при $x \in X$. Если $A \in \partial_s(\varphi_1 + \varphi_2)(x_0)$, то $(\varphi_1 + \varphi_2)_{y^*}^{[1]}(x_0; x) \geq \langle A^* y^*, x \rangle$ при $x \in X, y^* \in Y^*$. Тогда

имеем $(\varphi_1)_{y^*}^{[1]}(x_0; x) + (\varphi_2)_{y^*}^{[1]}(x_0; x) \geq \langle A^* y^*, x \rangle$ при $x \in X, y^* \in Y^*$. Отсюда следует, что

$$A^* y^* \in \partial(\varphi_1)_{y^*}^{[1]}(x_0; x) + (\varphi_1)_{y^*}^{[1]}(x_0; x)_{x=0} = \partial(\varphi_1)_{y^*}^{[1]}(x_0; 0) + \partial(\varphi_1)_{y^*}^{[1]}(x_0; 0).$$

Поэтому $A^* y^* \in M_1^* y^* + M_2^* y^*$ при $y^* \in Y^*$, где $M_1^* = \{A^* : A \in \partial_s \varphi_1(x_0)\}$ и $M_2^* = \{A^* : A \in \partial_s \varphi_2(x_0)\}$. Отсюда следует, что $A^* \in M_1^* + M_2^*$.

Поэтому $\partial_s(\varphi_1 + \varphi_2)(x_0) \subset \partial_s \varphi_1(x_0) + \partial_s \varphi_2(x_0)$. Лемма доказана.

Если отображение $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет условию липшица в окрестности точки x_0 , то $\partial_C(-f)(x_0) = -\partial_C f(x_0)$. Так как $Y = \mathbb{R}$, то $y^* = \pm\alpha$, где $\alpha \in [0, +\infty)$. Поэтому когда $Y = \mathbb{R}$, то субдифференциал Кларка и скалярный субдифференциал совпадают.

Лемма 2.2. Если отображение $\varphi: X \rightarrow Y$ удовлетворяет условию липшица в окрестности точки x_0 , последовательность x_n сходится к x_0 , $A_n \in \partial_s \varphi(x_n)$ и A_n сходится к A , т.е. $A_n x \rightarrow Ax$ при $x \in X$, то $A \in \partial_s \varphi(x_0)$.

Доказательство. Пусть последовательность x_n сходится к x_0 и $A_n \in \partial_s \varphi(x_n)$ и A_n сходится к A . Так как $A_n \in \partial_s \varphi(x_n)$, то $A_n^* y^* \in \partial_C \langle y^*, \varphi(x_n) \rangle$ при $y^* \in Y^*$. По условию для каждого $y^* \in Y^*$ имеем, что $\langle A_n^* y^*, x \rangle = \langle y^*, A_n x \rangle \rightarrow \langle y^*, Ax \rangle = \langle A^* y^*, x \rangle$ при $x \in X$, т.е. $A_n^* y^*$ сходится слабо* к $A^* y^*$. Тогда по пункту б) предложения 2.1.5[6] получим, что $A^* y^* \in \partial_C \langle y^*, \varphi(x_0) \rangle$ при $y^* \in Y^*$. Отсюда следует, что $A \in \partial_s \varphi(x_0)$. Лемма доказана.

Лемма 2.3. Если Y банахово пространство, $\varphi: X \rightarrow Y$ липшицево на открытом выпуклом множестве $U \subset X$ отображение и почти всюду дифференцируемо по Фреше в множестве U , а x_1 и x_2 произвольные точки из U , то $\varphi(x_2) - \varphi(x_1) \in \overline{\text{co}} \partial_s \varphi([x_2, x_1])(x_2 - x_1)$.

Доказательство. По условию имеем, что функция $x \rightarrow \langle y^*, \varphi(x) \rangle$ также удовлетворяет условию липшица на открытом выпуклом множестве $U \subset X$ и $x \rightarrow \langle y^*, \varphi(x) \rangle$ почти дифференцируема в множестве U . Тогда используя теоремы 1.3.25 и 1.3.27 [8, с.87, 90] аналогично доказательству предложения 2.6.5[6] имеем, что

$$\begin{aligned} \langle y^*, \varphi(x_2) - \varphi(x_1) \rangle &= \int_0^1 \frac{d}{dt} \langle y^*, \varphi(x_1 + t(x_2 - x_1)) \rangle dt = \int_0^1 \langle y^*, \frac{d}{dt} \varphi(x_1 + t(x_2 - x_1)) \rangle dt = \\ &= \int_0^1 \langle y^*, \varphi'(x_1 + t(x_2 - x_1))(x_2 - x_1) \rangle dt = \langle y^*, \int_0^1 \varphi'(x_1 + t(x_2 - x_1))(x_2 - x_1) dt \rangle \end{aligned}$$

при $y^* \in Y^*$. Отсюда следует, что $\varphi(x_2) - \varphi(x_1) = \int_0^1 \varphi'(x_1 + t(x_2 - x_1))(x_2 - x_1) dt$. Применяя теорему 1.6.13[9, с.169] получим, что $\varphi(x_2) - \varphi(x_1) \in \overline{\text{co}} \partial_s \varphi([x_2, x_1])(x_2 - x_1)$. Лемма доказана.

Если существует такая окрестность $U(x_0)$ точки x_0 , что $\varphi(U(x_0))$ открытое множество в Y , то отображение $\varphi: X \rightarrow Y$ называется открытым в точке x_0 .

Теорема 2.1. Если X, Y и Z банаховы пространства, отображение $\varphi: X \rightarrow Y$ открыто в точке x_0 , $\varphi'(x)$ существует и представляет собой равномерно непрерывную функцию от x в окрестности точки x_0 и $g: Y \rightarrow Z$ удовлетворяет условию Липшица в окрестности $\varphi(x_0)$, то

$$\partial_s g(\varphi(x_0)) \circ \varphi'(x_0) \subset \partial_s (g \circ \varphi)(x_0).$$

Если, кроме того $\text{Im} \varphi'(x_0) = Y$, то имеется равенство.

Доказательство. Обозначим $F_z^*(y) = \langle z^*, g(y) \rangle$ при $z^* \in Z^*$. Так как g удовлетворяет условию липшица в некоторой окрестности точки $\varphi(x_0)$, то применяя формулу Тейлора (см.[10, с.159]) к отображению φ в точке x и учитывая, что φ открыто в точке x_0 получим

$$\begin{aligned} \limsup_{x \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} (\langle z^*, g(\varphi(x + tv)) \rangle - \langle z^*, g(\varphi(x)) \rangle) &= \\ = \limsup_{x \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} (\langle z^*, g(\varphi(x) + t\varphi'(x)v + \omega(x, tv)) \rangle - \langle z^*, g(\varphi(x)) \rangle) &= \\ = \limsup_{x \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} (\langle z^*, g(\varphi(x) + t\varphi'(x_0)v) \rangle - \langle z^*, g(\varphi(x)) \rangle) &= F_z^{[1]}(\varphi(x_0); \varphi'(x_0)v), \end{aligned}$$

где $\|\omega(x, tv)\| \leq \sup_{c \in [x, x+tv]} \|\varphi'(c) - \varphi'(x)\| \|tv\|$ (см.[10, с.160]). Если $v \in \partial_s g(\varphi(x_0))$, то по определению

$F_z^{[1]}(\varphi(x_0); \omega) \geq \langle z^*, v \rangle$ при $\omega \in Y$, $z^* \in Z^*$. Поэтому

$F_z^{[1]}(\varphi(x_0); \varphi'(x_0)v) \geq \langle z^*, v \varphi'(x_0)v \rangle$ при $v \in X$, т.е. $v \varphi'(x_0) \in \partial_s (g \circ \varphi)(x_0)$. Получим, что $\partial_s g(\varphi(x_0)) \circ \varphi'(x_0) \subset \partial_s (g \circ \varphi)(x_0)$.

Пусть $A \in \partial_s (g \circ \varphi)(x_0)$ и $\text{Im} \varphi'(x_0) = Y$. Тогда $F_z^{[1]}(\varphi(x_0); \varphi'(x_0)v) \geq \langle z^*, Av \rangle$ при $v \in X$.

Так как $F_z^{[1]}(\varphi(x_0); 0) = 0$, то отсюда имеем, что $\text{Ker } \varphi'(x_0) \subset \text{Ker } A$. Поэтому по лемме о тройке (см.[11, с.26]) существует такой оператор $N \in L(Y, Z)$, что $A = N \circ \varphi'(x_0)$. Обозначив $\varphi'(x_0)u = y$ получим $F_z^{[1]}(\varphi(x_0); y) \geq \langle z^*, Ny \rangle$ при $y \in Y$, т.е. $N \in \partial_s g(\varphi(x_0))$. Тогда $A \in \partial_s g(\varphi(x_0)) \circ \varphi'(x_0)$ и ясно, что $\partial_s(g \circ \varphi)(x_0) \subset \partial_s g(\varphi(x_0)) \circ \varphi'(x_0)$. Поэтому $\partial_s(g \circ \varphi)(x_0) = \partial_s g(\varphi(x_0)) \circ \varphi'(x_0)$. Теорема доказана.

а) В банаховом пространстве для выпуклых отображений рассмотрим связь между скалярным субдифференциалом и субдифференциалом в смысле выпуклого анализа.

Пусть пространство E упорядочено выпуклым замкнутым выступающим конусом K и отношение порядка согласовано с структурой линейного пространства. Отметим, что конус K называется выступающим, если $K \cap \{-K\} = \{0\}$. Векторной решеткой называется упорядоченное векторное пространство E , являющееся одновременно решеткой, т.е. для каждой пары $(x, y) \in E \times E$ существуют $\sup\{x, y\}$ и $\inf\{x, y\}$. Кроме того пусть E банахово пространство и пространство E является решеткой. Норма $\|\cdot\|_E : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ называется решеточной, если из $|x| \leq |y|$ следует, что $\|x\|_E \leq \|y\|_E$ при $x, y \in E$, где $|z| = \sup\{z, -z\}$ при $z \in E$. Если E -банахово пространство и норма $\|\cdot\|_E : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ является решеточной, то E называется банаховой решеткой. Если E банахова решетка, то норма является монотонной и $\|x\|_E = \|\ |x|\ \|_E$. Поэтому из (е) 5.3.1[12, с. 271] следует, что конус K является нормальным. Тогда из леммы 5.3.1[12, с.275] следует, что $E^* = K^* - K^*$, т.е. K^* воспроизводящий конус. В п.2 считаем, что конус K является нормальным.

Пространством Канторовича или, короче, K -пространством называют векторную решетку, в которой всякое порядково ограниченное множество имеет точные границы (т.е. имеет супремум и инфимум). Далее будем предполагать, что банахова решетка E является также K -пространством.

Пусть $V : X \rightarrow E$ выпуклое отображение, т.е. $V(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \leq \alpha V(x_1) + (1-\alpha)V(x_2)$ при $x_1, x_2, \alpha \in [0, 1]$. Непосредственно проверяется, что $V : X \rightarrow E$ выпуклое отображение тогда и только тогда, когда функция $x \rightarrow \langle y^*, V(x) \rangle$ выпуклая функция при $y^* \in K^*$.

Пусть $V : X \rightarrow E$ выпуклое отображение. Множество

$$\partial V(x_0) = \{A \in L(X, E) : V(x) - V(x_0) \geq A(x - x_0) \text{ при } x \in X\}$$

называется субдифференциалом отображения $V : X \rightarrow E$ в точке x_0 .

Будем говорить последовательность $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ порядково сходится или (о) – сходится к u , если существуют последовательности $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ и $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ такие, что $y_n \uparrow u$, $z_n \downarrow u$, т.е. $u = \sup y_n$, $u = \inf z_n$, и $y_n \leq u_n \leq z_n$ при $n = 1, 2, \dots$. Последовательность $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ (о) – сходится к u тогда и только тогда, когда существует последовательность $v_n \in K$, убывающая к нулю такая, что $|u_n - u| \leq v_n$ при $n = 1, 2, \dots$ (см.[13]). Последовательность отображений $f_n : X \rightarrow E$, $n \in \mathbb{N}$, сходится о – точечной к f в том и только в том случае, когда $f_n(x) \xrightarrow{(o)} f(x)$ при $x \in X$.

Аналогично определяется (о) – предела для произвольных направлений элементов структуры (см.[14, с.41]).

Если $V : X \rightarrow E$ выпуклое отображение, то положим

$$V'(x_0; x) = (o) - \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} (V(x_0 + tx) - V(x_0)) = \inf_{t > 0} \frac{1}{t} (V(x_0 + tx) - V(x_0)).$$

Из определения следует, что $x \rightarrow V'(x_0; x)$ сублинейный оператор и $\partial V(x_0) = \partial V'(x_0; 0)$ (см.[13]).

Лемма 2.4. Если выпуклое отображение $V : X \rightarrow E$ непрерывно в точке x_0 и отображение $z \rightarrow V'(z; x)$ непрерывно в точке x_0 , то $\partial V(x_0) = \partial V'(x_0; 0) = \partial_s V(x_0)$.

Доказательство. Если выпуклое отображение $V : X \rightarrow E$ непрерывно в точке x_0 , то $x \rightarrow \langle y^*, V(x) \rangle$ выпуклая функция при $y^* \in K^*$ и непрерывна в точке x_0 . Поэтому по теореме 4.1[7, с.66] имеем

$$\begin{aligned} B_{y^*}^{[1]}(x_0; x) &= \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y^*, V(z + tx) - V(z) \rangle = \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y^*, V(x_0 + tx) - V(x_0) \rangle = \\ &= \langle y^*, \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} (V(x_0 + tx) - V(x_0)) \rangle = \langle y^*, V'(x_0; x) \rangle \end{aligned}$$

при $x \in X$, $y^* \in K^*$. Если $y^* \in K^*$, то

$$B_{-y^*}^{[1]}(x_0; x) = \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle -y^*, V(z + tx) - V(z) \rangle = \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y^*, V(z) - V(z + tx) \rangle =$$

$$= \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y^*, B(z - tx) - B(z) \rangle = \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y^*, B(x_0 - tx) - B(x_0) \rangle = \\ = \langle y^*, \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} (B(x_0 - tx) - B(x_0)) \rangle = \langle y^*, B'(x_0; -x) \rangle$$

при $x \in X$. Из леммы 5.3.1 [12, 275] следует, что $E^* = K^* - K^*$, поэтому если $z^* \in E^*$, то существует $y_1^*, y_2^* \in K^*$ такие, что $z^* = y_1^* - y_2^*$. Так как $z \rightarrow B'(z; x)$ непрерывно в точке x_0 , то

$$B_{z^*}^{[1]}(x_0; x) = \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_1^* - y_2^*, B(z + tx) - B(z) \rangle \geq \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} (\langle y_1^*, B(x_0 - tx + tx) - B(x_0 - tx) \rangle - \\ - \langle y_2^*, B(x_0) - B(x_0 - tx) \rangle) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} (\langle y_1^*, B(x_0 - tx + tx) - B(x_0 - tx) \rangle + \\ + \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_2^*, B(x_0 - tx) - B(x_0) \rangle) = \langle y_1^*, B'(x_0; x) \rangle + \langle y_2^*, B'(x_0; -x) \rangle$$

при $x \in X$.

Пусть выпуклое отображение $B: X \rightarrow E$ непрерывно в точке x_0 , $z^* \in E^*$ и $y_1^*, y_2^* \in K^*$ такие, что $z^* = y_1^* - y_2^*$. Тогда по теореме 4.1 [7, с.66] получим

$$B_{z^*}^{[1]}(x_0; x) = \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_1^* - y_2^*, B(z + tx) - B(z) \rangle \leq \\ \leq \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_1^*, B(z + tx) - B(z) \rangle + \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_2^*, B(z) - B(z + tx) \rangle = \\ = \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_1^*, B(z + tx) - B(z) \rangle + \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_2^*, B(z - tx) - B(z) \rangle = \langle y_1^*, B'(x_0; x) \rangle + \langle y_2^*, B'(x_0; -x) \rangle$$

при $x \in X$. Поэтому $B_{z^*}^{[1]}(x_0; x) = \langle y_1^*, B'(x_0; x) \rangle + \langle y_2^*, B'(x_0; -x) \rangle$ при $x \in X$ и $z^* \in E^*$.

Если $A \in \partial B(x_0)$, то $B'(x_0; x) \geq Ax$ при $x \in X$. Отсюда имеем, что $\langle y_1^*, B'(x_0; x) \rangle \geq \langle y_1^*, Ax \rangle$ и $\langle y_2^*, B'(x_0; -x) \rangle \geq \langle y_2^*, A(-x) \rangle$ при $x \in X$ и $y_1^*, y_2^* \in K^*$. Сложив эти неравенства, имеем $B_{z^*}^{[1]}(x_0; x) = \langle y_1^*, B'(x_0; x) \rangle + \langle y_2^*, B'(x_0; -x) \rangle \geq \langle z^*, Ax \rangle$ при $x \in X$ и $z^* \in E^*$, т.е. $A \in \partial_s B(x_0)$.

Обратно, если $A \in \partial_s B(x_0)$, то $B_{y^*}^{[1]}(x_0; x) = \langle y^*, B'(x_0; x) \rangle \geq \langle y^*, Ax \rangle$ при $x \in X$, $y^* \in K^*$. Отсюда следует, что $B'(x_0; x) \geq Ax$ при $x \in X$, т.е. $A \in \partial B(x_0)$. Лемма доказана.

Если $y^* \in K^*$ или $y^* \in -K^*$ при $y^* \in E^*$, то порядок в E^* называется полным порядком.

Следствие 2.1. Если отношение порядка в пространстве E^* полного порядка и выпуклое отображение $B: X \rightarrow E$ непрерывно в точке x_0 , то $\partial B(x_0) = \partial_s B(x_0)$.

Замечание 2.1. Если выпуклое отображение $B: X \rightarrow E$ непрерывно в точке x_0 , то из доказательства леммы 2.4 следует, что $\partial_s B(x_0) \subset \partial B(x_0)$.

Замечание 2.2. Последовательность $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ (r) – сходится к u , если существует элемент $e \in K^*$, называемый регулятором сходимости, обладающий свойством: любому $\varepsilon > 0$ соответствует такое $n_0 \in \mathbb{N}$, что $|u_n - u| \leq \varepsilon e$ при $n \geq n_0$. Легко видеть, что если $u_n \xrightarrow{(r)} u$, то $u_n \xrightarrow{(o)} u$ (см. [14, с.82]). Если $\|u_n - u\| \rightarrow 0$, то $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ сходится к u по норме. Сходимость по норме называется (b) – сходимостью. Из $u_n \xrightarrow{(r)} u$ следует, что $u_n \xrightarrow{(b)} u$ (см. [14, с.196]).

Если $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset E$, то положим $v_n = \sup_{k \geq n} u_k$ и $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} u_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n \equiv \inf_{n \in \mathbb{N}} v_n$. Также положим $w_n = \inf_{k \geq n} u_k$ и $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} u_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} u_n \equiv \sup_{n \in \mathbb{N}} w_n$ (см. [14, с.40]).

б) В банаховом пространстве для локально липшицевых отображений рассмотрим связь между скалярным субдифференциалом и субдифференциалом в смысле порядка.

Пусть E банахова решетка. Отображение $f: X \rightarrow E$ называется порядково локально липшицевым, если для каждого открытого и ограниченного U подмножества X существует $d \in K$ такое, что $|f(x) - f(z)| \leq d\|x - z\|$ для всех $x, z \in U$.

Заметим, что, поскольку E – банахова решетка, то из соотношения $|f(x) - f(z)| \leq d\|x - z\|$ при всех $x, z \in U$ следует, что $\|f(x) - f(z)\| \leq \|d\|\|x - z\|$ при всех $x, z \in U$. Отсюда получим, что порядково локально липшицево отображение является локально липшицевым по норме и следовательно, является сильно непрерывным.

Пусть $f: X \rightarrow E$ порядково липшицево отображение в окрестности точки $\bar{x}$. Если $w_n = (z_n, t_n) \rightarrow (\bar{x}, 0)$ в $X \times \mathbb{R}$, где $t_n > 0$, то положим $f^0(w_n)(\bar{x}; x) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{t_n} (f(z_n + t_n x) - f(z_n))$ и $f^0(\bar{x}; x) = \sup\{f^0(w_n)(\bar{x}; x) : w_n \rightarrow (x, 0) \text{ в } X \times \mathbb{R}\}$. Сублинейный оператор $x \rightarrow f^0(\bar{x}; x)$ называется порядково обобщенной производной отображений f в точке $\bar{x}$ в направлении x .

Для простоты далее положим $f^0(\bar{x}; x) = \limsup_{z \rightarrow \bar{x}, t \downarrow 0} \frac{1}{t} (f(z + tx) - f(z))$ при $x \in X$.

Легко проверяется, что если $E = \mathbb{R}$, то $f^0(\bar{x}; x)$ совпадает с обобщенной производной Кларка по направлению x в точке $\bar{x}$.

Если отображение $f: X \rightarrow E$ порядково липшицево отображение в окрестности точки $\bar{x}$ с коэффициентом d , то $x \rightarrow f^0(\bar{x}; x)$ сублинейный оператор и $|f^0(\bar{x}; x)| \leq d \|x\|$ при $x \in X$.

Множество $\partial_c f(x_0) = \{A \in L(X, E) : f^0(\bar{x}; x) \geq Ax \text{ при } x \in X\}$ назовем субдифференциалом отображения $f: X \rightarrow E$ в точке x_0 .

Лемма 2.5. Пусть отображение $f: X \rightarrow E$ порядково липшицево отображение в окрестности точки x_0 . Тогда

- 1) $f_{y^*}^{[1]}(x_0; x) = \langle y^*, f^0(x_0; x) \rangle$ при $x \in X$, $y^* \in K^*$,
- 2) $f_{-y^*}^{[1]}(x_0; x) = \langle y^*, f^0(x_0; -x) \rangle$ при $x \in X$, $y^* \in K^*$,
- 3) $f_{z^*}^{[1]}(x_0; x) \leq \langle y_1^*, f^0(x_0; x) \rangle + \langle y_2^*, f^0(x_0; -x) \rangle$ при $z^* \in E^*$, $z^* = y_1^* - y_2^*$, $y_1^*, y_2^* \in K^*$ и $x \in X$.

Доказательство. Если отображение $f: X \rightarrow E$ порядково липшицево отображение в окрестности точки x_0 , то $x \rightarrow \langle y^*, f(x) \rangle$ липшицевая функция при $y^* \in K^*$. Поэтому имеем

$$f_{y^*}^{[1]}(x_0; x) = \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y^*, f(z + tx) - f(z) \rangle = \left\langle y^*, \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} (f(z + tx) - f(z)) \right\rangle = \langle y^*, f^0(x_0; x) \rangle$$

при $x \in X$, $y^* \in K^*$. Если $y^* \in K^*$, то

$$\begin{aligned} f_{-y^*}^{[1]}(x_0; x) &= \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle -y^*, f(z + tx) - f(z) \rangle = \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y^*, f(z) - f(z + tx) \rangle = \\ &= \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y^*, f(z - tx) - f(z) \rangle = \left\langle y^*, \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} (f(z - tx) - f(z)) \right\rangle = \langle y^*, f^0(x_0; -x) \rangle \end{aligned}$$

при $x \in X$. Из леммы 5.3.1 [12, 275] следует, что $E^* = K^* - K^*$. Поэтому, если $z^* \in E^*$, то существуют $y_1^*, y_2^* \in K^*$ такие, что $z^* = y_1^* - y_2^*$. Тогда получим

$$\begin{aligned} f_{z^*}^{[1]}(x_0; x) &= \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_1^* - y_2^*, f(z + tx) - f(z) \rangle \leq \\ &\leq \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_1^*, f(z + tx) - f(z) \rangle + \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_2^*, f(z) - f(z + tx) \rangle = \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_1^*, f(z + tx) - f(z) \rangle + \\ &+ \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_2^*, f(z - tx) - f(z) \rangle = \langle y_1^*, f^0(x_0; x) \rangle + \langle y_2^*, f^0(x_0; -x) \rangle \end{aligned}$$

при $x \in X$. Лемма доказана.

Пусть $f_{z^*}^{[1]}(x_0; x) = \langle y_1^*, f^0(x_0; x) \rangle + \langle y_2^*, f^0(x_0; -x) \rangle$ при $z^* \in E^*$, где $z^* = y_1^* - y_2^*$, $y_1^*, y_2^* \in K^*$ и $A \in \partial_c f(x_0)$. Тогда по определению $\partial_c f(x_0)$ имеем, что $f^0(x_0; x) \geq Ax$ при $x \in X$. Отсюда следует, что $\langle y_1^*, f^0(x_0; x) \rangle \geq \langle y_1^*, Ax \rangle$ и $\langle y_2^*, f^0(x_0; -x) \rangle \geq \langle y_2^*, A(-x) \rangle$ при $x \in X$. Сложив эти неравенства имеем $f_{z^*}^{[1]}(x_0; x) = \langle y_1^*, f^0(x_0; x) \rangle + \langle y_2^*, f^0(x_0; -x) \rangle \geq \langle z^*, Ax \rangle$ при $x \in X$ и $z^* \in E^*$, т.е.

$A \in \partial_s f(x_0)$. Поэтому $\partial_c f(x_0) \subset \partial_s f(x_0)$.

Лемма 2.6. Если отображение $f: X \rightarrow E$ порядково липшицево отображение в окрестности точки x_0 , то $\partial_s f(x_0) \subset \partial_c f(x_0)$.

Доказательство. Из леммы 2.5 следует, что $f_{y^*}^{[1]}(x_0; x) = \langle y^*, f^0(x_0; x) \rangle$ при $x \in X$, $y^* \in K^*$. Если $A \in \partial_s f(x_0)$, то $f_{y^*}^{[1]}(x_0; x) = \langle y^*, f^0(x_0; x) \rangle \geq \langle y^*, Ax \rangle$ при $x \in X$, $y^* \in K^*$. Отсюда следует, что $f^0(x_0; x) \geq Ax$ при $x \in X$, т.е. $A \in \partial_c f(x_0)$. Поэтому $\partial_s f(x_0) \subset \partial_c f(x_0)$. Лемма доказана.

Если $\lim_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t}(f(z+tx) - f(z))$ существует и $f^0(x_0; x) = \lim_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t}(f(z+tx) - f(z))$ при $x \in X$, то отображение $f: X \rightarrow E$ назовем регулярным в точке x_0 .

Лемма 2.7. Если $f: X \rightarrow E$ порядково липшицевое отображение в окрестности точки x_0 и регулярно в точке x_0 , то $\partial_c f(x_0) = \partial_s f(x_0)$.

Доказательство. Так как $f^0(x_0; x) = \lim_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t}(f(z+tx) - f(z))$ при $x \in X$, то имеем

$$\left\langle y^*, \lim_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t}(f(z+tx) - f(z)) \right\rangle = \left\langle y^*, \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t}(f(z+tx) - f(z)) \right\rangle$$

при $x \in X$. Поэтому $\lim_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y^*, f(z+tx) - f(z) \rangle = \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y^*, f(z+tx) - f(z) \rangle$ при $x \in X$ и $y^* \in K^*$

. Если $z^* \in E^*$, то существует $y_1^*, y_2^* \in K^*$ такие, что $z^* = y_1^* - y_2^*$. Тогда получим

$$\begin{aligned} f_{z^*}^{[1]}(x_0; x) &= \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_1^* - y_2^*, f(z+tx) - f(z) \rangle = \lim_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_1^*, f(z+tx) - f(z) \rangle + \\ &+ \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_2^*, f(z) - f(z+tx) \rangle = \lim_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_1^*, f(z+tx) - f(z) \rangle + \\ &+ \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle y_2^*, f(z-tx) - f(z) \rangle = \langle y_1^*, f^0(x_0; x) \rangle + \langle y_2^*, f^0(x_0; -x) \rangle \end{aligned}$$

при $x \in X$. Если $A \in \partial_c f(x_0)$, то по определению $\partial_c f(x_0)$ следует, что $f^0(x_0; x) \geq Ax$ при $x \in X$. Тогда имеем $\langle y_1^*, f^0(x_0; x) \rangle \geq \langle y_1^*, Ax \rangle$ и $\langle y_2^*, f^0(x_0; -x) \rangle \geq \langle y_2^*, A(-x) \rangle$ при $x \in X$. Сложив эти неравенства получим $f_{z^*}^{[1]}(x_0; x) = \langle y_1^*, f^0(x_0; x) \rangle + \langle y_2^*, f^0(x_0; -x) \rangle \geq \langle z^*, Ax \rangle$ при $x \in X$ и $z^* \in E^*$, т.е. $A \in \partial_s f(x_0)$. Поэтому $\partial_c f(x_0) \subset \partial_s f(x_0)$.

Из леммы 2.6 следует, что $\partial_s f(x_0) \subset \partial_c f(x_0)$. Тогда имеем $\partial_s f(x_0) = \partial_c f(x_0)$. Лемма доказана.

Следствие 2.2. Если отношение порядка в пространстве E^* полного порядка и $f: X \rightarrow E$ порядково липшицевое отображение в окрестности точки x_0 , то $\partial_s f(x_0) = \partial_c f(x_0)$.

Так как $z^* \in K^*$ или $z^* \in -K^*$ при $z^* \in E^*$, то из доказательства леммы 2.5 следует справедливость следствия 2.2.

3. Об субдифференциале второго порядка операторов

Пусть X - банахово пространство, E - некоторое упорядоченное векторное пространство, т.е. пространство с выделенным выпуклым выступающим конусом E^+ - конусом положительных элементов, $\bar{E} = E \cup \{\pm\infty\}$, $B = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$. Считаем, что порядок индуцированный в E из $\bar{E} = E \cup \{\pm\infty\}$ совпадает с исходным порядком в E . Если операторы $x \rightarrow g(x, y)$ и $y \rightarrow g(x, y)$ выпуклые, то оператор $g: X \times X \rightarrow \bar{E}$ назовем бивыпуклой (см.[2]). Если операторы $x \rightarrow g(x, y)$ и $y \rightarrow g(x, y)$ выпуклые и положительно однородные, т.е. $g(\lambda x, y) = \lambda g(x, y)$ и $g(x, \lambda y) = \lambda g(x, y)$ при $\lambda \geq 0$, то оператор $g: X \times X \rightarrow \bar{E}$ назовем бисублинейной.

Пусть E банаховая решетка. Из (е) 3.1[12, с.272] следует, что банаховая решетка является нормальным пространством, т.е. конус E^+ нормальный. Далее будем предполагать, что банахово пространство E является также K -пространством. Если E банахово K -пространство, в котором определена решеточная норма, то E называется KB -пространством(см.[14, с.197]).

Из теоремы 3.1[13] (см. также теорему 3.2.1 [11]) следует, что если E KB пространство и $f: X \rightarrow E$ выпуклое отображение, то следующие утверждения эквивалентны:

- 1) отображение f мажорируется в окрестности U точки $x \in X$,
- 2) в пространстве E существует ограниченная по порядку окрестность, которая содержится в $\text{int dom } f \neq \emptyset$ и отображение f непрерывно в этой окрестности.

Если E KB -пространство и существует элемент $e \in E^+$ такой, что $|x| \leq e\|x\|$ при $x \in E$, то ограниченность множества в смысле упорядочения равносильна его ограниченности по норме (см.[14, с.199]). Если E KB -пространство и $\text{int } E^+ \neq \emptyset$, то такая норма существует. Поэтому в теореме 3.1[13] условие f мажорируется в окрестности U точки $x \in X$, можно заменить условием f ограничено по норме в окрестности U точки $x \in X$.

Рассмотрим обобщения 2 - субдифференциала (см. [1]). Пусть E KB -пространство, E^+ конус положительных элементов в E , X банахово пространство, $F: X \rightarrow E$. Если существует элемент $d \in E^+$ такой, что $|F(z+x_1+x_2) - F(z+x_1) - F(z+x_2) + F(z)| \leq d\|x_1\| \|x_2\|$ при $z \in \bar{x} + \delta B$, $x_1, x_2 \in \delta B$, то отображение

$F: X \rightarrow E$ назовем порядково 2-липшицевым в окрестности точки $\bar{x}$ с коэффициентом $d \in E^+$. Отсюда следует, что $|F(z+2x) - 2F(z+x) + F(z)| \leq d\|x\|^2$ при $z \in \bar{x} + \delta B$, $x \in \delta B$ (далее считаем, что $d \in E^+$).

Так как E банахово решетка, то отсюда также имеем

$$\|F(z+x_1+x_2) - F(z+x_1) - F(z+x_2) + F(z)\| \leq d\|x_1\|\|x_2\|$$

при $z \in \bar{x} + \delta B$, $x_1, x_2 \in \delta B$.

Если $v_k = (z_k, t_k, \tau_k) \rightarrow (\bar{x}, 0, 0)$, где $t_k > 0$, $\tau_k > 0$, и отображение $F: X \rightarrow E$ является порядково 2-липшицевым в окрестности точки $\bar{x}$, то положим

$$F^{[2]}(v_k)(\bar{x}; x_1, x_2) = \limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{t_k \tau_k} (F(z_k + t_k x_1 + \tau_k x_2) - F(z_k + t_k x_1) - F(z_k + \tau_k x_2) + F(z_k)),$$

$$F^{[2]}(\bar{x}; x_1, x_2) = \sup\{F^{[2]}(v_k)(\bar{x}; x_1, x_2) : v_k \rightarrow (\bar{x}, 0, 0) \text{ в } (X, \mathbb{R}, \mathbb{R})\}.$$

Для простоты далее положим

$$F^{[2]}(\bar{x}; x_1, x_2) = \limsup_{z \rightarrow \bar{x}, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0} \frac{1}{t\tau} (F(z + tx_1 + \tau x_2) - F(z + tx_1) - F(z + \tau x_2) + F(z)) =$$

$$= \inf_{\varepsilon > 0} \sup_{\|z - \bar{x}\| < \varepsilon, 0 < t < \varepsilon, 0 < \tau < \varepsilon} \frac{1}{t\tau} (F(z + tx_1 + \tau x_2) - F(z + tx_1) - F(z + \tau x_2) + F(z))$$

при $x_1, x_2 \in X$. Бисублинейный оператор $(x_1, x_2) \rightarrow F^{[2]}(\bar{x}; x_1, x_2)$ назовем порядково обобщенной производной второго порядка отображений F в точке $\bar{x}$ в направлении (x_1, x_2) .

Лемма 3.1. Если отображение $F: X \rightarrow E$ является порядково 2-липшицевым в окрестности точки $\bar{x}$ с коэффициентом d , то $(x_1, x_2) \rightarrow F^{[2]}(\bar{x}; x_1, x_2)$ бисублинейный оператор из $X \times X$ в E и $|F^{[2]}(\bar{x}; x_1, x_2)| \leq d\|x_1\|\|x_2\|$ при $x_1, x_2 \in X$.

Доказательство. Если $x_1, z_1, x_2 \in X$, то

$$F^{[2]}(\bar{x}; x_1 + z_1, x_2) = \limsup_{z \rightarrow \bar{x}, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0} \frac{1}{t\tau} (F(z + t(x_1 + z_1) + \tau x_2) - F(z + t(x_1 + z_1)) - F(z + \tau x_2) + F(z)) =$$

$$= \limsup_{z \rightarrow \bar{x}, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0} \frac{1}{t\tau} (F(z + t(x_1 + z_1) + \tau x_2) - F(z + t(x_1 + z_1)) - F(z + tz_1 + \tau x_2) + F(z + tz_1) +$$

$$+ F(z + tz_1 + \tau x_2) - F(z + tz_1) - F(z + \tau x_2) + F(z)) \leq$$

$$\leq \limsup_{z \rightarrow \bar{x}, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0} \frac{1}{t\tau} (F(z + tz_1 + \tau x_1 + \tau x_2) - F(z + tz_1 + \tau x_1) - F(z + tz_1 + \tau x_2) + F(z + tz_1)) +$$

$$+ \limsup_{z \rightarrow \bar{x}, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0} \frac{1}{t\tau} (F(z + tz_1 + \tau x_2) - F(z + tz_1) - F(z + \tau x_2) + F(z)) = F^{[2]}(\bar{x}; x_1, x_2) + F^{[2]}(\bar{x}; z_1, x_2).$$

Если $x_1, x_2 \in X$, $\alpha \in \mathbb{R}$ и $\alpha > 0$, то

$$F^{[2]}(\bar{x}; \alpha x_1, x_2) = \limsup_{z \rightarrow \bar{x}, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0} \frac{1}{t\tau} (F(z + t\alpha x_1 + \tau x_2) - F(z + t\alpha x_1) - F(z + \tau x_2) + F(z)) =$$

$$= \limsup_{z \rightarrow \bar{x}, \lambda \downarrow 0, \tau \downarrow 0} \frac{\alpha}{\lambda\tau} (F(z + \lambda x_1 + \tau x_2) - F(z + \lambda x_1) - F(z + \tau x_2) + F(z)) = \alpha F^{[2]}(\bar{x}; x_1, x_2).$$

Отметим, что $F^{[2]}(\bar{x}; 0 \cdot x_1, x_2) = 0 \cdot F^{[2]}(\bar{x}; x_1, x_2) = 0$, где считаем, что $0 \cdot +\infty = 0 \cdot -\infty = 0$.

Получим, что $x_1 \rightarrow F^{[2]}(\bar{x}; x_1, x_2)$ сублинейный оператор. Аналогично проверяется, что

$x_2 \rightarrow F^{[2]}(\bar{x}; x_1, x_2)$ сублинейный оператор. Поэтому $(x_1, x_2) \rightarrow F^{[2]}(\bar{x}; x_1, x_2)$ бисублинейный оператор. Из определения $F^{[2]}(\bar{x}; x_1, x_2)$ также следует, что $|F^{[2]}(\bar{x}; x_1, x_2)| \leq d\|x_1\|\|x_2\|$ при $x_1, x_2 \in X$. Лемма доказана.

Отметим, что если отображение $F: X \rightarrow E$ является порядково 2-липшицевым в окрестности точки x_0 , то из теоремы 3.1 [13] следует, что бисублинейный оператор $(x_1, x_2) \rightarrow F^{[2]}(x_0; x_1, x_2)$ раздельно непрерывен.

Лемма 3.2. Если отображение $F: X \rightarrow E$ является порядково 2-липшицевым в окрестности точки x_0 с коэффициентом d , то операторы $x \rightarrow F^{[2]}(x_0; x, u)$ и $u \rightarrow F^{[2]}(x_0; x, u)$ удовлетворяют порядково липшицеву условию Липшица с коэффициентом d .

Доказательство. Так как отображение $F: X \rightarrow E$ является порядково 2-липшицевым в окрестности точки x_0 с коэффициентом d , то $|F^{[2]}(x_0; x, u)| \leq d\|x\|\|u\|$ при $x, u \in X$. Поэтому

$$F^{[2]}(x_0; x_1, u) = F^{[2]}(x_0; x_1 - x_2 + x_2, u) \leq F^{[2]}(x_0; x_2, u) + F^{[2]}(x_0; x_1 - x_2, u) \leq F^{[2]}(x_0; x_2, u) + d\|x_1 - x_2\|\|u\|$$

при $x_1, x_2, u \in X$. Отсюда следует, что $F^{[2]}(x_0; x_1, u) - F^{[2]}(x_0; x_2, u) \leq d\|x_1 - x_2\|\|u\|$ при $x_1, x_2, u \in X$.

Аналогично имеем $F^{[2]}(x_0; x_2, u) - F^{[2]}(x_0; x_1, u) \leq d\|x_1 - x_2\|\|u\|$ при $x_1, x_2, u \in X$. Отсюда следует, что

$$|F^{[2]}(x_0; x_1, u) - F^{[2]}(x_0; x_2, u)| \leq d\|x_1 - x_2\|\|u\| \text{ при } x_1, x_2, u \in X.$$

Аналогично имеем, что $u \rightarrow F^{[2]}(x_0; x, u)$ удовлетворяет условию Липшица. Лемма доказана.

Если для некоторого $\varepsilon > 0$ существует элемент $d \in E^+$ такой, что $|F(x_0 + x_1 + x_2) - F(x_0 + x_1) - F(x_0 + x_2) + F(x_0)| \leq d \|x_1\| \|x_2\|$ при $x_1, x_2 \in \varepsilon B$, то отображению F назовем порядково 2-липшицевым в точке x_0 с коэффициентом d .

Отображение F назовем равномерно порядково 2-липшицевым с коэффициентом d в окрестности точки x_0 , если для некоторого $\varepsilon > 0$ отображение F удовлетворяет условию

$$|F(z + x + u) - F(z + x) - F(z + u) - F(z + v + w) + F(z + v) + F(z + w)| \leq d(\|x - v\|(\|w\| + \|u\|) + \|u - w\|(\|v\| + \|x\|))$$

при $x, u, v, w \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$.

Положив $u = x$ и $v = w$, отсюда получим, что

$$|F(z + 2x) - 2F(z + x) - F(z + 2v) + 2F(z + v)| \leq d(\|x - v\|(\|v\| + \|x\|) + \|x - v\|(\|v\| + \|x\|)) = 2d\|x - v\|(\|v\| + \|x\|)$$

при $x, v \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$.

Если F равномерно порядково 2-липшицевое отображение с коэффициентом d в окрестности x_0 , то положив $v = w = 0$ имеем, что F является 2-липшицевым отображением с коэффициентом $2d$ в окрестности точки x_0 .

Пусть G открытое множество в X . Если отображение F удовлетворяет (равномерно) порядково 2-липшицеву условию в окрестности каждой точки $x_0 \in G$, то отображение F назовем (равномерно) порядково 2-липшицевым в G .

Если отображение F равномерно порядково 2-липшицевое с коэффициентом d в окрестности x_0 , то положив $\theta_F(z; x, u) = F(z + x + u) - F(z + x) - F(z + u) + F(z)$ имеем, что

$$|\theta_F(z; x, u) - \theta_F(z; v, w)| \leq d(\|x - v\|(\|w\| + \|u\|) + \|u - w\|(\|v\| + \|x\|))$$

при $x, u, v, w \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$.

Лемма 3.3. Если $F: X \rightarrow E$ равномерно порядково 2-липшицевое отображение с коэффициентом d в окрестности точки x_0 , то

$$|F^{[2]}(x_0; x, u) - F^{[2]}(x_0; v, w)| \leq d(\|x - v\|(\|w\| + \|u\|) + \|u - w\|(\|v\| + \|x\|))$$

при $(x, u), (v, w) \in X^2$.

Доказательство. Ясно, что

$$\theta_F(z; tv, tw) \leq \theta_F(z; tx, tu) + d(\|tx - tv\|(\|tw\| + \|tu\|) + \|tu - tw\|(\|tv\| + \|tx\|))$$

для Z вблизи x_0 , t, τ вблизи 0. Деление на $t\tau$ и переход к верхним пределам при $Z \rightarrow x_0$,

$t \downarrow 0, \tau \downarrow 0$, дает неравенство

$$F^{[2]}(x_0; v, w) \leq F^{[2]}(x_0; x, u) + d(\|x - v\|(\|w\| + \|u\|) + \|u - w\|(\|v\| + \|x\|))$$

при $(x, u), (v, w) \in X^2$. В этом неравенстве меняя местами (v, w) и (x, u) получим

$$F^{[2]}(x_0; x, u) \leq F^{[2]}(x_0; v, w) + d(\|x - v\|(\|w\| + \|u\|) + \|u - w\|(\|v\| + \|x\|))$$

при $(x, u), (v, w) \in X^2$. Поэтому

$$|F^{[2]}(x_0; v, w) - F^{[2]}(x_0; x, u)| \leq d(\|x - v\|(\|w\| + \|u\|) + \|u - w\|(\|v\| + \|x\|))$$

при $(x, u), (v, w) \in X^2$. Лемма доказана.

Лемма 3.4. Если Z банахово пространство, $A: Z \rightarrow X$ линейный непрерывный оператор и $A^{-1}: X \rightarrow Z$ существует, отображение $F: X \rightarrow E$ является порядково 2-липшицевой с коэффициентом $d \in E^+$ в окрестности точки x_0 и $x_0 = Az_0$, то отображение $F \circ A: Z \rightarrow E$ также является порядково 2-липшицевой с коэффициентом $d\|A\|^2$ в окрестности точки z_0 .

Доказательство. По условию существует $\varepsilon > 0$ такое, что функция F удовлетворяет условию

$$|F(A(z + z_1 + z_2)) - F(A(z + z_1)) - F(A(z + z_2)) + F(Az)| =$$

$$= |F(Az + Az_1 + Az_2) - F(Az + Az_1) - F(Az + Az_2) + F(Az)| \leq d\|Az_1\|\|Az_2\| \leq d\|A\|^2\|z_1\|\|z_2\|$$

при $Az_1, Az_2 \in \varepsilon B_X$, $Az \in Az_0 + \varepsilon B_X$ или при $z_1, z_2 \in \varepsilon A^{-1}B_X$, $z \in z_0 + \varepsilon A^{-1}B_X$. По условию имеем, что A^{-1} также непрерывен и $\text{Im } A^{-1} = A^{-1}(X) = Z$. Тогда по теореме Банаха об открытом отображении существует $c > 0$ такое, что $A^{-1}B_X \supset cB_Z$. Тогда получим, что

$$|F(A(z + z_1 + z_2)) - F(A(z + z_1)) - F(A(z + z_2)) + F(Az)| \leq d\|A\|^2\|z_1\|\|z_2\|$$

при $z_1, z_2 \in \varepsilon B_Z, z \in z_0 + \varepsilon B_Z$. Лемма доказана.

Пусть X и Y банаховы пространства. Отображение $F: X \rightarrow Y$ назовем 2-липшицевое с постоянной L в окрестности x_0 , если F для некоторого $\varepsilon > 0$ удовлетворяет условию

$$\|F(z+x_1+x_2) - F(z+x_1) - F(z+x_2) + F(z)\| \leq L\|x_1\|\|x_2\| \text{ при } x_1, x_2 \in \varepsilon B, z \in x_0 + \varepsilon B.$$

Лемма 3.5. Если Z банахово пространство, $A: E \rightarrow Z$ линейный непрерывный оператор и отображение $F: X \rightarrow E$ порядково 2-липшицевое с коэффициентом $d \in E^+$ в ε -окрестности точки x_0 , то отображение $A \circ F: X \rightarrow Z$ является 2-липшицевое с коэффициентом $\|d\| \|A\|$ в ε -окрестности x_0 .

Доказательство. По условию существует $\varepsilon > 0$ такое, что функция F удовлетворяет условию $\|F(x+x_1+x_2) - F(x+x_1) - F(x+x_2) + F(x)\| \leq d\|x_1\|\|x_2\|$ при $x_1, x_2 \in \varepsilon B_X, x \in x_0 + \varepsilon B_X$. Поэтому

$$\|F(x+x_1+x_2) - F(x+x_1) - F(x+x_2) + F(x)\| \leq \|d\| \|x_1\| \|x_2\|$$

при $x_1, x_2 \in \varepsilon B_X, x \in x_0 + \varepsilon B_X$. Тогда получим, что

$$\begin{aligned} & \|AF(x+x_1+x_2) - AF(x+x_1) - AF(x+x_2) + AF(x)\| = \\ & = \|A(F(x+x_1+x_2) - F(x+x_1) - F(x+x_2) + F(x))\| \leq \\ & \leq \|A\| \|F(x+x_1+x_2) - F(x+x_1) - F(x+x_2) + F(x)\| \leq \|d\| \|A\| \|x_1\| \|x_2\| \end{aligned}$$

при $x_1, x_2 \in \varepsilon B_X, x \in x_0 + \varepsilon B_X$. Лемма доказана.

Лемма 3.6. Если отображение $F: X \rightarrow Y$ является 2-липшицевое с постоянной L в окрестности точки x_0 и $y^* \in Y^*$, то $\langle y^*, F(x) \rangle: X \rightarrow \mathbb{R}$ также является 2-липшицевым отображением с коэффициентом $\|y^*\|L$ в окрестности x_0 .

Доказательство. По условию существует $\varepsilon > 0$ такое, что отображение F удовлетворяет условию $\|F(z+x_1+x_2) - F(z+x_1) - F(z+x_2) + F(z)\| \leq L\|x_1\|\|x_2\|$ при $x_1, x_2 \in \varepsilon B, z \in x_0 + \varepsilon B$. Поэтому

$$\begin{aligned} & \left\| \langle y^*, F(z+x_1+x_2) \rangle - \langle y^*, F(z+x_1) \rangle - \langle y^*, F(z+x_2) \rangle + \langle y^*, F(z) \rangle \right\| = \\ & = \left\| \langle y^*, F(z+x_1+x_2) - F(z+x_1) - F(z+x_2) + F(z) \rangle \right\| \leq \\ & \leq \|y^*\| \|F(z+x_1+x_2) - F(z+x_1) - F(z+x_2) + F(z)\| \leq \|y^*\| L \|x_1\| \|x_2\| \end{aligned}$$

при $x_1, x_2 \in \varepsilon B, z \in x_0 + \varepsilon B$. Лемма доказана.

Если отображение $F: X \rightarrow E$ является порядково 2-липшицевым в окрестности точки x_0 , то положим

$$F_{[2]}(x_0; x_1, x_2) = \liminf_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0} \frac{1}{t\tau} (F(z+tx_1+\tau x_2) - F(z+tx_1) - F(z+\tau x_2) + F(z))$$

при $x_1, x_2 \in X$.

Если операторы $x \rightarrow g(x, u)$ и $u \rightarrow g(x, u)$ вогнутые и положительно однородные, то оператор $g: X \times X \rightarrow \bar{E}$ назовем бисуперлинейной.

Положив z равный $z + tx + \tau u$ имеем, что

$$\begin{aligned} F^{[2]}(x_0; -x, -u) &= \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{1}{t\tau} (F(z-tx-\tau u) - F(z-tx) - F(z-\tau u) + F(z)) = \\ &= \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{1}{t\tau} (F(z) - F(z+\tau u) - F(z+tx) + F(z+tx+\tau u)) = F^{[2]}(x_0; x, u) \end{aligned}$$

при $x, u \in X$. Положив z равный $z + tx$ имеем, что

$$\begin{aligned} F^{[2]}(x_0; -x, u) &= \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{1}{t\tau} (F(z-tx+\tau u) - F(z-tx) - F(z+\tau u) + F(z)) = \\ &= \overline{\lim}_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{1}{t\tau} (F(z+\tau u) - F(z) - F(z+tx+\tau u) + F(z+tx)) = -F_{[2]}(x_0; x, u) \end{aligned}$$

при $x, u \in X$. Поэтому $F_{[2]}(x_0; x, u) = -F^{[2]}(x_0; -x, u)$ при $x, u \in X$. Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} F_{[2]}(x_0; x_1+x_2, u) &= -F^{[2]}(x_0; -x_1-x_2, u) \geq -F^{[2]}(x_0; -x_1, u) - F^{[2]}(x_0; -x_2, u) = F_{[2]}(x_0; x_1, u) + F_{[2]}(x_0; x_2, u), \\ F_{[2]}(x_0; x, u_1+u_2) &= -F^{[2]}(x_0; -x, u_1+u_2) \geq -F^{[2]}(x_0; -x, u_1) - F^{[2]}(x_0; -x, u_2) = F_{[2]}(x_0; x, u_1) + F_{[2]}(x_0; x, u_2) \end{aligned}$$

при $x, u, x_1, x_2, u_1, u_2 \in X$, т.е. $(x, u) \rightarrow F_{[2]}(x_0; x, u)$ бисупераддитивный оператор. Отметим, что операторы $x \rightarrow F_{[2]}(x_0; x, u)$ и $u \rightarrow F_{[2]}(x_0; x, u)$ вогнуты и положительно однородны.

Отсюда следует, что верна следующая лемма.

Лемма 3.7. Если отображение $F: X \rightarrow E$ является порядково 2-липшицевым в окрестности точки x_0 , то $(x_1, x_2) \rightarrow F_{[2]}(x_0; x_1, x_2)$ бисуперлинейный оператор из $X \times X$ в E и $|F_{[2]}(x_0; x_1, x_2)| \leq d \|x_1\| \|x_2\|$ при $x_1, x_2 \in X$.

Пусть $B(X \times X, E)$ пространство билинейных непрерывных операторов из $X \times X$ в E , а через $\bar{B}(X \times X, E)$ обозначим пространство билинейных симметричных непрерывных операторов из $X \times X$ в E . Если $F: X \rightarrow E$ является порядково 2-липшицевым в окрестности точки x_0 , то положим

$$\partial_2 F(x_0) = \{b \in \bar{B}(X \times X, E) : F^{[2]}(x_0; x_1, x_2) \geq b(x_1, x_2) \text{ при } (x_1, x_2) \in X \times X\},$$

$$\bar{\partial}_2 F(x_0) = \{b \in B(X \times X, E) : F^{[2]}(x_0; x_1, x_2) \geq b(x_1, x_2) \text{ при } (x_1, x_2) \in X \times X\}.$$

Аналогично работе [5] можно изучить свойства 2-субдифференциала $\partial_2 F(x_0)$.

Отметим, что если $b \in \partial_2 F(x_0)$, то $F_{[2]}(x_0; x_1, x_2) \leq b(x_1, x_2) \leq F^{[2]}(x_0; x_1, x_2)$ при $x_1, x_2 \in X$.

Если $F_1: X \rightarrow E$ и $F_2: X \rightarrow E$ удовлетворяют 2-липшицеву условию в окрестности точки x_0 , то непосредственно проверяется, что $(F_1 + F_2)^{[2]}(x_0; x_1, x_2) \leq F_1^{[2]}(x_0; x_1, x_2) + F_2^{[2]}(x_0; x_1, x_2)$ при $x_1, x_2 \in X$. Поэтому $\partial_2(F_1 + F_2)(x_0) \subset \partial_2(F_1^{[2]}(x_0; \cdot) + F_2^{[2]}(x_0; \cdot))$, где

$$\partial_2(F_1^{[2]}(x_0; \cdot) + F_2^{[2]}(x_0; \cdot)) = \{b \in \bar{B}(X^2, R) : F_1^{[2]}(x_0; x_1, x_2) + F_2^{[2]}(x_0; x_1, x_2) \geq b(x_1, x_2) \text{ при } x_1, x_2 \in X\}.$$

Если $\lim_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t, \tau \downarrow 0}} \frac{1}{t\tau} (F(z + tx + t\tau) - F(z + tx) - F(z + t\tau) + F(z))$ существует и найдется оператор

$b \in \bar{B}(X^2, E)$ такой, что

$$\lim_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t, \tau \downarrow 0}} \frac{1}{t\tau} (F(z + tx + t\tau) - F(z + tx) - F(z + t\tau) + F(z)) = b(x, u)$$

при $x, u \in X$, то оператор $F: X \rightarrow E$ назовем дважды строго дифференцируемым в точке x_0 .

Если отображение $F_1: X \rightarrow E$ удовлетворяет порядково 2-липшицеву условию в окрестности точки x_0 , $F_2: X \rightarrow E$ дважды строго дифференцируемо в точке x_0 , то $\partial_2(F_1 + F_2)(x_0) = \partial_2 F_1(x_0) + F_2''(x_0)$.

Если $Q(x) = b(x, x)$, где $b \in \bar{B}(X \times X, E)$, то оператор $Q(x)$ называется квадратичным. Непрерывную квадратичную оператору $Q(x)$, удовлетворяющую неравенству $F_{[2]}(x_0; x, x) \leq Q(x) \leq F^{[2]}(x_0; x, x)$ при $x \in X$ назовем бисубградиентом отображения F в точке x_0 , а множество бисубградиентов в точке x_0 назовем бисубдифференциалом отображения F в точке x_0 и обозначим $d_2 F(x_0)$.

Отметим, что $\partial_2 F(x_0) \subset d_2 F(x_0)$.

Лемма 3.8. Если отображение $F: X \rightarrow E$ удовлетворяет порядково 2-липшицеву условию с коэффициентом d в окрестности точки x_0 , то множества $\partial_2 F(x_0)$ и $d_2 F(x_0)$ ограничены.

Доказательство. Если $b \in \partial_2 F(x_0)$, то $b \in \bar{B}(X^2, R)$ и $F^{[2]}(x_0; x_1, x_2) \geq b(x_1, x_2) \geq -F^{[2]}(x_0; -x_1, x_2)$ при $x_1, x_2 \in X$. Поэтому $|b(x_1, x_2)| \leq d \|x_1\| \|x_2\|$ при $x_1, x_2 \in X$. Так как E КВ-пространство, то $\|b(x_1, x_2)\| \leq \|d\| \|x_1\| \|x_2\|$ при $x_1, x_2 \in X$. Тогда $\|b\| = \sup_{\|x_1\| \leq 1, \|x_2\| \leq 1} \|b(x_1, x_2)\| \leq \|d\|$, т.е. $\partial_2 F(x_0)$ ограничено.

Пусть $Q \in d_2 F(x_0)$ и $b(x_1, x_2) = \frac{1}{2} (Q(x_1 + x_2) - Q(x_1) - Q(x_2))$. Легко проверяется, что

$$\begin{aligned} & -F^{[2]}(x_0; -x_1 - x_2, x_1 + x_2) - F^{[2]}(x_0; x_1, x_1) - F^{[2]}(x_0; x_2, x_2) \leq 2b(x_1, x_2) \leq \\ & \leq F^{[2]}(x_0; x_1 + x_2, x_1 + x_2) + F^{[2]}(x_0; -x_1, x_1) + F^{[2]}(x_0; -x_2, x_2) \end{aligned}$$

при $x_1, x_2 \in X$. Тогда имеем $|2b(x_1, x_2)| \leq d \|x_1 + x_2\|^2 + d \|x_1\|^2 + d \|x_2\|^2$ при $x_1, x_2 \in X$. Поэтому

$$\sup_{\|x_1\| \leq 1, \|x_2\| \leq 1} \|b(x_1, x_2)\| \leq \sup_{\|x_1\| \leq 1, \|x_2\| \leq 1} \frac{1}{2} \{d \|x_1 + x_2\|^2 + d \|x_1\|^2 + d \|x_2\|^2\}.$$

Отсюда следует, что

$$\|b\| = \sup_{\|x_1\| \leq 1, \|x_2\| \leq 1} \|b(x_1, x_2)\| \leq \sup_{\|x_1\| \leq 1, \|x_2\| \leq 1} \{ \|d\| \|x_1\| \|x_2\| + \|d\| \|x_1\|^2 + \|d\| \|x_2\|^2 \} \leq 3\|d\|,$$

т.е. множество $d_2F(x_0)$ ограничено. Лемма доказана.

Замечание 3.1. Пусть X и Y банаховы пространства. Если $F: X \rightarrow Y$ 2-липшицево с постоянной L в окрестности точки x_0 отображение, $V \subset \overline{B}(X \times X, Y)$ замкнутое выпуклое множество и выполняется равенство $\partial_2 \langle y^*, F(x_0) \rangle = \langle y^*, V \rangle$ при $y^* \in Y^*$, то множество V назовем скалярным 2-субдифференциалом отображения F в точке x_0 и обозначим через $\partial_2^s F(x_0)$, т.е. $\partial_2^s F(x_0) = V$.

Отметим, что равенство $\partial_2 \langle y^*, F(x_0) \rangle = \langle y^*, V \rangle$ при $y^* \in Y^*$ означает, что для каждого $b_{y^*} \in \partial_2 \langle y^*, F(x_0) \rangle$ при $y^* \in Y^*$ существует билинейный симметричный непрерывный оператор $\bar{b} \in M$ такой, что $b_{y^*}(x_1, x_2) = \langle y^*, \bar{b}(x_1, x_2) \rangle$ при $x_1, x_2 \in X$ и обратно.

Обозначим

$$F_{y^*}^{[2]}(x_0; x_1, x_2) = \limsup_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{1}{t\tau} \langle y^*, F(x + tx_1 + \tau x_2) - F(x + tx_1) - F(x + \tau x_2) + F(x) \rangle,$$

$$F_{[2]}^{y^*}(x_0; x_1, x_2) = \liminf_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0}} \frac{1}{t\tau} \langle y^*, F(x + tx_1 + \tau x_2) - F(x + tx_1) - F(x + \tau x_2) + F(x) \rangle$$

при $x_1, x_2 \in X$.

Пусть отображение $F: X \rightarrow Y$ удовлетворяет 2-липшицеву условию в δ -окрестности точки x_0 с постоянной L , где $\delta > 0$. Тогда

$$1) \left\| \langle y^*, F(z + x_1 + x_2) - F(z + x_1) - F(z + x_2) + F(z) \rangle \right\| \leq L \|y^*\| \|x_1\| \|x_2\| \text{ при } x_2, x_1 \in \delta B, z \in x_0 + \delta B.$$

2) $(x_1, x_2) \rightarrow F_{y^*}^{[2]}(x_0; x_1, x_2)$ бисублинейная функция, $\left| F_{y^*}^{[2]}(x_0; x_1, x_2) \right| \leq L \|y^*\| \|x_1\| \|x_2\|$ при $x_1, x_2 \in X$ и $\partial_2^s(-F(x_0)) = -\partial_2^s F(x_0)$.

3) $b \in \partial_2^s F(x_0)$ тогда и только тогда, когда $F_{[2]}^{y^*}(x_0; x_1, x_2) \leq \langle y^*, b(x_1, x_2) \rangle \leq F_{y^*}^{[2]}(x_0; x_1, x_2)$ при $x_1, x_2 \in X$, $y^* \in Y^*$ и $\partial_2^s F(x_0) = \{ b \in \overline{B}(X^2, Y) : F_{y^*}^{[2]}(x_0; x_1, x_2) \geq \langle y^*, b(x_1, x_2) \rangle \text{ при } x_1, x_2 \in X, y^* \in Y^* \}$.

4. Ряд свойств симметричных четных бисублинейных операторов

Пусть X - действительное линейное пространство. Обозначим через $X \otimes X$ пространство формальных линейных комбинаций (с действительными коэффициентами) элементов $X \times X$. Употребляя запись $x \otimes y$ вместо $1(x, y)$ для элементов естественного базиса в $X \otimes X$, рассмотрим множество $M \subset X \otimes X$ элементов любого из следующих видов:

$$(x_1 + x_2) \otimes y - x_1 \otimes y - x_2 \otimes y; \quad x \otimes (y_1 + y_2) - x \otimes y_1 - x \otimes y_2; \quad \lambda u \otimes \mu v - \lambda \mu u \otimes v; \quad \tilde{u} \otimes \tilde{v} - \tilde{v} \otimes \tilde{u}$$

взятых по всем $x_1, x_2, x, y_1, y_2, y, u, v, \tilde{u}, \tilde{v} \in X, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Введем обозначения $X \hat{\otimes} X$ для факторпространства $X \otimes X / \text{Lin } M$ (см.[5]). Если $x, y \in X$, то класс эквивалентности, содержащий $x \otimes y$, обозначим $x \hat{\otimes} y$, т.е. обозначим через $x \hat{\otimes} y$ класс смежности $x \otimes y + \text{Lin } M$.

Пусть E - упорядоченное векторное пространство, $\overline{E} = E \cup \{\pm\infty\}$ и порядок индуцированный в E из $\overline{E}$ совпадают с исходным порядком в E , $q: X \times X \rightarrow \overline{E}$. Если операторы $x \rightarrow q(x, y)$, $y \rightarrow q(x, y)$ положительно однородны, то оператор $q: X \times X \rightarrow \overline{E}$ назовем биположительно однородной. Для удобства далее считаем, что $q(x, 0) = q(0, y) = 0$. Если операторы $x \rightarrow q(x, y)$ и $y \rightarrow q(x, y)$ выпуклы и положительно однородны, то оператор $q: X \times X \rightarrow \overline{E}$ назовем бисублинейным (см. вверх). Если оператор $p: X \rightarrow \overline{E}$ выпуклый и положительно однородный, то оператор p назовем сублинейным. Далее считаем, что E K -пространство.

Если $v \in X \hat{\otimes} X$, то положим

$$\hat{q}(v) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^n q(x^i, y^i) : v = \sum_{i=1}^n x^i \hat{\otimes} y^i, (x^i, y^i) \in X \times X, n \in \mathbb{N} \right\},$$

$$\hat{q}(x \hat{\otimes} y) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^n q(x^i, y^i) : x \hat{\otimes} y = \sum_{i=1}^n x^i \hat{\otimes} y^i, (x^i, y^i) \in X \times X, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Лемма 4.1. Если $q: X \times X \rightarrow E$ симметричный четный бисублинейный оператор, то $\hat{q}(x \hat{\otimes} y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$ и $\hat{q}: X \hat{\otimes} X \rightarrow E$ сублинейный оператор.

Доказательство. Так как $X \hat{\otimes} X = X \otimes X / \text{Lin } M$, то $x \hat{\otimes} y = \sum_{i=1}^n x^i \hat{\otimes} y^i$ тогда и только тогда,

когда

$$\sum_{i=1}^n x^i \Theta y^i \in x \Theta y + \text{Lin} \{ (x_1 + x_2) \Theta y - x_1 \Theta y - x_2 \Theta y, x \Theta (y_1 + y_2) - x \Theta y_1 - x \Theta y_2, \lambda u \Theta \mu v - \lambda \mu \Theta u, \\ \tilde{u} \Theta \tilde{v} - \tilde{v} \Theta \tilde{u} : x, x_1, x_2, u, \tilde{u} \in X; y, y_1, y_2, v, \tilde{v} \in X; \lambda, \mu \in \mathbb{R} \}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \bar{q}(x \hat{\otimes} y) &= \inf \{ q(x, y) + \sum_{i=1}^n q(x_1^i + x_2^i, y^i) + \sum_{i=1}^n q(-x_1^i, y^i) + \sum_{i=1}^n q(-x_2^i, y^i) + \sum_{j=1}^m q(z^j, y_1^j + y_2^j) + \\ &+ \sum_{j=1}^m q(z^j, (-y_1^j)) + \sum_{j=1}^m q(z^j, (-y_2^j)) + \sum_{s=1}^k q(\lambda^s u^s, \mu^s v^s) + \sum_{s=1}^k q(-\lambda^s \mu^s u^s, v^s) + \sum_{\tau=1}^d q(\tilde{u}^\tau, \tilde{v}^\tau) + \\ &+ \sum_{\tau=1}^d q(-\tilde{v}^\tau, \tilde{u}^\tau) : x_1^i, x_2^i, z^j, u^s, \tilde{u}^\tau; y^i, y_1^j, y_2^j, v^s, \tilde{v}^\tau \in X; \lambda^s, \mu^s \in \mathbb{R}; n, m, k, d \in \mathbb{N} \cup \{0\} \}. \end{aligned}$$

Так как q бисублинейный оператор, то

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n q(x_1^i + x_2^i, y^i) + \sum_{i=1}^n q(-x_1^i, y^i) + \sum_{i=1}^n q(-x_2^i, y^i) &\geq 0, \\ \sum_{j=1}^m q(z^j, y_1^j + y_2^j) + \sum_{j=1}^m q(z^j, (-y_1^j)) + \sum_{j=1}^m q(z^j, (-y_2^j)) &\geq 0. \end{aligned}$$

Так как q бисублинейный четный оператор, то

$$\sum_{s=1}^k q(\lambda^s u^s, \mu^s v^s) + \sum_{s=1}^k q(-\lambda^s \mu^s u^s, v^s) \geq 0.$$

Так как q симметричный бисублинейный четный оператор, то

$$\sum_{\tau=1}^d q(\tilde{u}^\tau, \tilde{v}^\tau) + \sum_{\tau=1}^d q(-\tilde{v}^\tau, \tilde{u}^\tau) \geq 0.$$

Тогда получим, что $\bar{q}(x \hat{\otimes} y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$.

Ясно, что

$$\begin{aligned} \bar{q}(v_1 + v_2) &= \inf \{ \sum_{i=1}^n q(u^i, v^i) : v_1 + v_2 = \sum_{i=1}^n u^i \hat{\otimes} v^i, (u^i, v^i) \in X \times X, n \in \mathbb{N} \} \leq \\ &\leq \inf \{ \sum_{i=1}^k q(x_1^i, y_1^i) : v_1 = \sum_{i=1}^k x_1^i \hat{\otimes} y_1^i, (x_1^i, y_1^i) \in X \times X, k \in \mathbb{N} \} + \\ &+ \inf \{ \sum_{i=1}^m q(x_2^i, y_2^i) : v_2 = \sum_{i=1}^m x_2^i \hat{\otimes} y_2^i, (x_2^i, y_2^i) \in X \times X, m \in \mathbb{N} \} = \bar{q}(v_1) + \bar{q}(v_2) \end{aligned}$$

при $v_1, v_2 \in X \hat{\otimes} X$. Так как q бисублинейный четный оператор, то

$$\begin{aligned} \bar{q}(\lambda v) &= \inf \{ \sum_{i=1}^k q(\lambda x^i, y^i) : \lambda v = \sum_{i=1}^k \lambda x^i \hat{\otimes} y^i, (x^i, y^i) \in X \times X, k \in \mathbb{N} \} = \\ &= \lambda \inf \{ \sum_{i=1}^k q(x^i, y^i) : v = \sum_{i=1}^k x^i \hat{\otimes} y^i, (x^i, y^i) \in X \times X, k \in \mathbb{N} \} = \lambda \bar{q}(v) \end{aligned}$$

при $\lambda \geq 0$. Поэтому $\bar{q} : X \hat{\otimes} X \rightarrow E$ сублинейный оператор. Лемма доказана.

Аналогично проверяется, что если $q : X \times X \rightarrow \bar{E}$ симметричный четный бисублинейный оператор, то $\bar{q}(x \hat{\otimes} y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$ и $\bar{q} : X \hat{\otimes} X \rightarrow \bar{E}$ сублинейный оператор.

Теорема 4.1. Пусть X линейное пространство, $q : X \times X \rightarrow E$ бисублинейный четный симметричный оператор, X_1 векторное подпространство в X , задан билинейный симметричный оператор z^* из $X_1 \times X_1$ в E и $z^*(x_1, y_1) \leq q(x_1, y_1)$ для всех $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$, то существует билинейный симметричный оператор $x^*(x, y)$, определенный на $X \times X$ и такой, что $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ для $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$ и $x^*(x, y) \leq q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$.

Доказательство. Ясно, что $X_1 \hat{\otimes} X_1 = \text{Lin} \{ x \hat{\otimes} y \in X \hat{\otimes} X : x, y \in X_1 \}$ линейное подпространство в $X \hat{\otimes} X$. Если $v \in X_1 \hat{\otimes} X_1$, $\bar{v} \in X \hat{\otimes} X$ и $v = \bar{v}$, то имеем, что $\bar{v} \in v + \text{Lin} M$. Тогда аналогично лемме 5.1 проверяется, что

$$\begin{aligned} \bar{q}(\bar{v}) &= \inf \{ \sum_{i=1}^n q(\tilde{x}^i, \tilde{y}^i) + \sum_{i=1}^n q(x_1^i + x_2^i, y^i) + \sum_{i=1}^n q(-x_1^i, y^i) + \sum_{i=1}^n q(-x_2^i, y^i) + \sum_{j=1}^m q(z^j, y_1^j + y_2^j) + \\ &+ \sum_{j=1}^m q(z^j, (-y_1^j)) + \sum_{j=1}^m q(z^j, (-y_2^j)) + \sum_{s=1}^k q(\lambda^s u^s, \mu^s v^s) + \sum_{s=1}^k q(-\lambda^s \mu^s u^s, v^s) + \sum_{\tau=1}^d q(\tilde{u}^\tau, \tilde{v}^\tau) + \\ &+ \sum_{\tau=1}^d q(-\tilde{v}^\tau, \tilde{u}^\tau) : \tilde{x}^i, x_1^i, x_2^i, z^j, u^s, \tilde{u}^\tau; \tilde{y}^i, y^i, y_1^j, y_2^j, v^s, \tilde{v}^\tau \in X; \lambda^s, \mu^s \in \mathbb{R}; n, m, k, d \in \mathbb{N} \cup \{0\}, v = \sum_{i=1}^n \tilde{x}^i \hat{\otimes} \tilde{y}^i, \\ &(\tilde{x}^i, \tilde{y}^i) \in X_1 \times X_1, \tilde{n} \in \mathbb{N} \} = \inf \{ \sum_{i=1}^n q(x^i, y^i) : v = \sum_{i=1}^n x^i \hat{\otimes} y^i, (x^i, y^i) \in X_1 \times X_1, n \in \mathbb{N} \} = \bar{q}(v). \end{aligned}$$

Так как $z^*(x_1, y_1) \leq q(x_1, y_1)$ для всех $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$, то отсюда следует, что $\sum_{i=1}^n z^*(x^i, y^i) \leq \sum_{i=1}^n q(x^i, y^i)$ при $v = \sum_{i=1}^n x^i \hat{\otimes} y^i$, где $(x^i, y^i) \in X_1 \times X_1$, $n \in \mathbb{N}$. Обозначив $u(v) = \sum_{i=1}^n z^*(x^i, y^i)$ при $v = \sum_{i=1}^n x^i \hat{\otimes} y^i$, имеем,

что $u(v) \leq \bar{q}(v)$ при $v \in X_1 \hat{\otimes} X_1$. Ясно, что $u(x \hat{\otimes} y) = z^*(x, y) \leq q(x, y)$ при $(x, y) \in X_1 \times X_1$. По теореме Хана-Банаха-Канторовича 0.2.17 (см. [15, с.18]) существует линейный оператор $\tilde{u}$, определенный на $X \hat{\otimes} X$ такой, что $\tilde{u}(v) = u(v)$ при $v \in X_1 \hat{\otimes} X_1$ и $\tilde{u}(v) \leq \bar{q}(v)$ при $v \in X \hat{\otimes} X$. Ясно, что $x^*(x, y) = \tilde{u}(x \hat{\otimes} y) \leq \bar{q}(x \hat{\otimes} y) = q(x, y)$ для любого $(x, y) \in X \times X$, $x^*(x, y) = \tilde{u}(x \hat{\otimes} y)$ билинейный симметричный оператор в $X \times X$ и $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ при $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$. Теорема доказана.

Следствие 4.1. Если $q: X \times X \rightarrow E$ бисублинейный четный симметричный оператор, $X_1 = \{x \in X : x = \alpha \bar{x}, \alpha \in \mathbb{R}\}$, где $\bar{x} \in X$, задан билинейный симметричный оператор z^* на $X_1 \times X_1$ и $z^*(x_1, y_1) \leq q(x_1, y_1)$ для всех $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$, то существует билинейный симметричный оператор $x^*(x, y)$, определенный на $X \times X$ и такой, что $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ для $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$ и $x^*(x, y) \leq q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$.

Доказательство. По лемме 4.1 имеем, что $\bar{q}(x \hat{\otimes} y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$. Положим $u(x \hat{\otimes} y) = z^*(x, y)$ при $(x, y) \in X_1 \times X_1$. Если $x = \alpha \bar{x}$, то $u(\alpha \bar{x} \hat{\otimes} \bar{x}) = z^*(\alpha \bar{x}, \bar{x}) = \alpha z^*(\bar{x}, \bar{x})$ при $\alpha \in \mathbb{R}$ и $\bar{q}(\beta \bar{x} \hat{\otimes} \bar{x}) = \beta q(\bar{x}, \bar{x})$ и $\bar{q}(-\beta \bar{x} \hat{\otimes} \bar{x}) = \beta q(-\bar{x}, \bar{x})$ при $\beta \geq 0$. Поэтому $u(x \hat{\otimes} y) = z^*(x, y)$ линейный оператор в $X_1 \hat{\otimes} X_1 = \{\alpha \bar{x} \hat{\otimes} \bar{x} : \alpha \in \mathbb{R}\}$ и $u(x \hat{\otimes} y) \leq \bar{q}(x \hat{\otimes} y)$ при $x \hat{\otimes} y \in X_1 \hat{\otimes} X_1$. Тогда справедливость следствия 4.1 следует из теоремы Хана-Банаха-Канторовича (см. [15, с.18]). Следствие доказано.

Из определения непосредственно следует, что если q биположительно однородный оператор, то $\bar{q}(v)$ сублинейный оператор.

Пусть $b(X \times X, E)$ пространство билинейных операторов из $X \times X$ в E , а через $\bar{b}(X \times X, E)$ обозначим пространство билинейных симметричных операторов из $X \times X$ в E .

Аналогично 6.1 [12, с.119] проверяется, что если X и E линейное пространство и $\chi: X \times X \rightarrow X \hat{\otimes} X$ каноническое билинейное симметрическое отображение, то отображение $u \rightarrow u \circ \chi$ представляет собой изоморфизм $T(X \hat{\otimes} X, E)$ на $\bar{b}(X \times X, E)$, где через $T(X \hat{\otimes} X, E)$ обозначено множество всех линейных операторов из $X \hat{\otimes} X$ в E . Так как $x_1 \hat{\otimes} x_2 = x_2 \hat{\otimes} x_1$, то $u(x_1 \hat{\otimes} x_2) = u(x_2 \hat{\otimes} x_1)$ при $u \in T(X \hat{\otimes} X, E)$.

Если $\bar{q}: X \hat{\otimes} X \rightarrow E$ сублинейный оператор, то по следствию теоремы Хана-Банаха-Канторовича 0.2.20 [15, с.18] имеем, что $\bar{q}(v) = \sup\{u(v) : u \in \partial \bar{q}\}$, где

$$\partial \bar{q} = \sup\{u \in T(X \hat{\otimes} X, E) : \bar{q}(v) \geq u(v) \text{ при } v \in X \hat{\otimes} X\}.$$

Так как при условии леммы 4.1 $\bar{q}(x \hat{\otimes} y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$, то положив $b(x, y) = u \circ \chi(x, y)$ имеем, что $q(x, y) = \sup\{b(x, y) : b \in \partial_2 q\}$, где $\partial_2 q = \{b \in \bar{b}(X^2, E) : q(x, y) \geq b(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times X\}$.

Лемма 4.2. Если X и Y банаховы пространства, E банахово пространство, $q: X \times Y \rightarrow E$ непрерывный в нуле биположительно однородный оператор, то существует $c > 0$ такое, что $\|q(x, y)\| \leq c \|x\| \|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Доказательство. Из непрерывности функций q в нуле вытекает, что для $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что $\|q(x, y)\| \leq \varepsilon$ при $\|(x, y)\| = \|x\| + \|y\| \leq \delta$. Тогда

$$\left\| q\left(\frac{\delta x}{2\|x\|}, \frac{\delta y}{2\|y\|}\right) \right\| = \frac{\delta^2}{4\|x\|\|y\|} \|q(x, y)\| \leq \varepsilon \text{ при } (x, y) \in X \times Y, x \neq 0, y \neq 0.$$

Отсюда имеем, что $\|q(x, y)\| \leq \frac{4\varepsilon}{\delta^2} \|x\| \|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$. Лемма доказана.

Отметим, что если E КВ пространство, E^+ - конус положительных элементов в E и существует элемент $e \in E^+$ такой, что $|x| \leq e \|x\|$ при $x \in X$, то ограничения $\|q(x, y)\| \leq c \|x\| \|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$ и $|q(x, y)| \leq d \|x\| \|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$ эквивалентны, где $d \in E^+$ (см. [14, теорему 7.4.1]).

Лемма 4.3. Если E КВ пространство, X банахово пространство, $q: X \times X \rightarrow E$ симметричный четный бисублинейный оператор и существует элемент $d \in E^+$ такой, что $|q(x_1, x_2)| \leq d \|x_1\| \|x_2\|$ при $x_1, x_2 \in X$, то $\bar{q}: X \hat{\otimes} X \rightarrow E$ непрерывный оператор.

Доказательство. Легко проверяется, что выпуклая оболочка $\bar{B} = \text{co}(B \hat{\otimes} B)$, где $B = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$, является единичным шаром в $X \hat{\otimes} X$. По условию q бисублинейный оператор и существует элемент $d \in K_E^+$

такой, что $|q(x_1, x_2)| \leq d \|x_1\| \|x_2\|$ при $x_1, x_2 \in X$. Тогда имеем, что $q(x, y) \leq d$ для любого $(x, y) \in B \times B$. Если $v \in \text{co}(B \widehat{\otimes} B)$, то существуют $x_i, y_i \in B$ и $\lambda_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$ при $i = 1, \dots, k$ такие, что $v = \sum_{i=1}^k \lambda_i (x_i \widehat{\otimes} y_i)$. Тогда из неравенства $\widehat{q}(x_i \otimes y_i) = q(x_i, y_i) \leq d$ и из сублинейности оператора $\widehat{q}$ имеем, что $\widehat{q}(v) \leq \sum_{i=1}^k \lambda_i \widehat{q}(x_i \otimes y_i) \leq d$, т.е. $\widehat{q}(v) \leq d$ при $v \in \text{co}(B \widehat{\otimes} B)$. Так как $\widehat{q}(0) = 0$, то используя теорему 3.1[13] получим, что $\widehat{q}$ непрерывный оператор. Лемма доказана.

Следствие 4.2. Если E КВ пространство, X банахово пространство, $q: X \times X \rightarrow E$

бисублинейный симметрический четный оператор и существует элемент $d \in E^+$ такой, что $|q(x_1, x_2)| \leq d \|x_1\| \|x_2\|$ при $x_1, x_2 \in X$, X_1 подпространство в X и симметрический билинейный непрерывный оператор z^* из $X_1 \times X_1$ в E , такой, что $z^*(x_1, y_1) \leq q(x_1, y_1)$ при всех $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$, то существует билинейный непрерывный симметрический оператор $x^*(x, y)$ определенный на $X \times X$ и такой, что $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ для $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$ и $x^*(x, y) \leq q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$.

Доказательство. Из теоремы 4.1 следует, что существует билинейный симметрический оператор $x^*(x, y)$ определенный на $X \times X$ и такой, что $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ для $(x_1, y_1) \in X_1 \times X_1$ и $x^*(x, y) \leq q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$. Из теоремы 3.1[13] имеем, что оператор $x^*(x, y)$ раздельно непрерывен на $X \times X$. Тогда из следствия 3.5.1[12] следует, что оператор $x^*(x, y)$ непрерывен на $X \times X$. Следствие доказано.

Отметим, что если E КВ пространство, X банахово пространство, $q: X \times X \rightarrow E$ бисублинейный симметрический четный непрерывный оператор и $\text{int } E^+ \neq \emptyset$, то по теореме 8.1.2[14, с.385] существует элемент $d \in E^+$ такой, что $|q(x_1, x_2)| \leq d \|x_1\| \|x_2\|$ при $x_1, x_2 \in X$.

Если X банахово пространство, $F: X \rightarrow E$ является порядковое 2-липшицевое с коэффициентом $d \in E^+$ в окрестности x_0 отображение, то положим

$$\begin{aligned} \partial_2 F(x_0) &= \{x^* \in \overline{B}(X^2, E) : F^{(2)}(x_0; x, y) \geq x^*(x, y) \text{ при } x, y \in X\}, \\ \overline{\partial}_2 F(x_0) &= \{x^* \in B(X^2, E) : F^{(2)}(x_0; x, y) \geq x^*(x, y) \text{ при } x, y \in X\}. \end{aligned}$$

Следствие 4.3. Если E КВ пространство, X банахово пространство, $F: X \rightarrow E$ является порядковое 2-липшицевое с коэффициентом $d \in E^+$ в окрестности x_0 отображение, то $F^{(2)}(x_0; x, y) = \sup\{x^*(x, y) : x^* \in \partial_2 F(x_0)\} = \sup\{x^*(x, y) : x^* \in \overline{\partial}_2 F(x_0)\}$.

Доказательство. Если $F: X \rightarrow E$ является порядковым 2-липшицевым с коэффициентом $d \in E^+$ в окрестности x_0 отображение, то $F^{(2)}(x_0; x, y)$ бисублинейный симметрический четный оператор и $|F^{(2)}(x_0; x, y)| \leq d \|x\| \|y\|$ при $(x, y) \in X \times X$. Тогда по теореме 3.1[13] получим, что

$$\partial_2 F(x_0) = \{x^* \in \overline{B}(X^2, E) : F^{(2)}(x_0; x, y) \geq x^*(x, y) \text{ при } x, y \in X\}.$$

Положив $q(x, y) = F^{(2)}(x_0; x, y)$ аналогично лемме 4.3 имеем, что $\widehat{q}: X \widehat{\otimes} X \rightarrow E$ непрерывный оператор. Так как $\widehat{q}: X \widehat{\otimes} X \rightarrow E$ сублинейный оператор, то по следствию теоремы Хана-Банаха-Канторовича 0.2.20[15, с.203] имеем, что $\widehat{q}(v) = \sup\{u(v) : u \in \partial \widehat{q}\}$, где

$$\partial \widehat{q} = \sup\{u \in T(X \widehat{\otimes} X, E) : \widehat{q}(v) \geq u(v) \text{ при } v \in X \widehat{\otimes} X\}.$$

Так как при условии леммы 4.1 $\widehat{q}(x \widehat{\otimes} y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times X$, то имеем, что $F^{(2)}(x_0; x, y) = \sup\{x^*(x, y) : x^* \in \partial_2 F(x_0)\}$. Отсюда следует, что $F^{(2)}(x_0; x, y) = \sup\{x^*(x, y) : x^* \in \overline{\partial}_2 F(x_0)\}$. Следствие доказано.

Следствие 4.4. Если E КВ пространство, X банахово пространство, $F: X \rightarrow E$ является 2-липшицевым в окрестности x_0 с постоянной L отображением и $\text{int } E \neq \emptyset$, то $F^{(2)}(x_0; x, y) = \sup\{x^*(x, y) : x^* \in \partial_2 F(x_0)\} = \sup\{x^*(x, y) : x^* \in \overline{\partial}_2 F(x_0)\}$.

Доказательство. По условию существует $\varepsilon > 0$ такое, что отображение F удовлетворяет условию $\|F(z + x_1 + x_2) - F(z + x_1) - F(z + x_2) + F(z)\| \leq L \|x_1\| \|x_2\|$ при $x_1, x_2 \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$. Если $u \in \text{int } E^+$, то по теореме 8.1.2[14, с.385] для любого $v \in E$ существует такое число $-\lambda u \leq v \leq \lambda u$. Положив $\|v\|^* = \inf\{\lambda : |v| \leq \lambda u\}$. Из [14, с.395] следует, что нормы $\|v\|^*$ и $\|v\|$ эквивалентны. Тогда существует число $\alpha > 0$ такое, что $\|v\|^* \leq \alpha \|v\|$ при $v \in E$. Поэтому

$$\begin{aligned} & |F(z+x_1+x_2) - F(z+x_1) - F(z+x_2) + F(z)| \leq u \|F(z+x_1+x_2) - F(z+x_1) - F(z+x_2) + F(z)\|^* \leq \\ & \leq \alpha u \|F(z+x_1+x_2) - F(z+x_1) - F(z+x_2) + F(z)\| \leq \alpha Lu \|x_1\| \|x_2\| \end{aligned}$$

при $x_1, x_2 \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$. Тогда справедливость следствия 4.4 следует из следствия 4.3. Следствие доказано.

5. Ряд свойств четных бисублинейных операторов

Пусть X и Y действительные линейные пространства. Обозначим (см. [5], [16]) через $X \otimes Y$ пространство формальных линейных комбинаций (с действительными коэффициентами) элементов $X \times Y$. Употребляя запись $x \otimes y$ вместо $1(x, y)$ для элементов естественного базиса в $X \otimes Y$, рассмотрим множество $L \subset X \otimes Y$ элементов любого из следующих видов:

$$(x_1 + x_2) \otimes y - x_1 \otimes y - x_2 \otimes y; \quad x \otimes (y_1 + y_2) - x \otimes y_1 - x \otimes y_2, \quad \lambda u \otimes \mu v - \lambda \mu u \otimes v;$$

взятых по всем $x_1, x_2, x, u \in X$, $y_1, y_2, y, v \in Y$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Введем обозначения $X \otimes Y$ для факторпространства $X \otimes Y / \text{Lin } L$. Если $x \in X$, $y \in Y$, то класс эквивалентности, содержащий $x \otimes y$, обозначим $x \otimes y$, т.е. обозначим через $x \otimes y$ класс смежности $x \otimes y + \text{Lin } L$.

Далее считаем, что E K -пространство и $q: X \times Y \rightarrow E$ четный бисублинейный оператор.

$$\text{Положим } \bar{q}(v) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^n q(x^i, y^i) : v = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i, (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in \mathbb{N} \right\},$$

$$\bar{q}(x \otimes y) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^n q(x^i, y^i) : x \otimes y = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i, (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Если $q: X \times Y \rightarrow E$ четный бисублинейный оператор, то аналогично лемме 4.1 проверяется, что $\bar{q}(x \otimes y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$ и $\bar{q}: X \otimes Y \rightarrow E$ сублинейный оператор.

Теорема 5.1. Пусть X и Y линейные пространства, $g: X \times Y \rightarrow E$ бисублинейный четный оператор, X_1 и Y_1 векторные подпространства в X и Y соответственно. Тогда если z^* из $X_1 \times Y_1$ в E билинейный оператор и $z^*(x_1, y_1) \leq g(x_1, y_1)$ при всех $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$, то существует билинейный оператор $x^*(x, y)$, определенный на $X \times Y$ и такой, что $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ для $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$ и $x^*(x, y) \leq g(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Доказательство. Ясно, что $X_1 \otimes Y_1 = \text{Lin} \{x \otimes y \in X \otimes Y : (x, y) \in X_1 \times Y_1\}$ линейное подпространство в $X \otimes Y$. Если $v \in X_1 \otimes Y_1$, $\bar{v} \in X \otimes Y$ и $v = \bar{v}$, то имеем, что $\bar{v} \in v + \text{Lin } L$. Тогда аналогично лемме 4.1 проверяется, что

$$\begin{aligned} \bar{g}(v) &= \inf \left\{ \sum_{i=1}^n g(x^i, y^i) : v = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i, (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in \mathbb{N} \right\} = \\ &= \inf \left\{ \sum_{i=1}^n g(x^i, y^i) : v = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i, (x^i, y^i) \in X_1 \times Y_1, n \in \mathbb{N} \right\}. \end{aligned}$$

Так как $z^*(x_1, y_1) \leq g(x_1, y_1)$ для всех $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$, то имеем, что $\sum_{i=1}^n z^*(x^i, y^i) \leq \sum_{i=1}^n g(x^i, y^i)$ при $v = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i$, где $(x^i, y^i) \in X_1 \times Y_1$, $n \in \mathbb{N}$. Обозначив $u(v) = \sum_{i=1}^n z^*(x^i, y^i)$ при $v = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i$, имеем, что $u(v) \leq \bar{g}(v)$ при $v \in X_1 \otimes Y_1$. По теореме Хана-Банаха-Канторовича (см. [15, с.18]) существует линейный оператор $\tilde{u}$ определенный на $X \otimes Y$ и такой, что $\tilde{u}(v) = u(v)$ при $v \in X_1 \otimes Y_1$ и $\tilde{u}(v) \leq \bar{g}(v)$ при $v \in X \otimes Y$. Ясно, что $x^*(x, y) = \tilde{u}(x \otimes y) \leq \bar{g}(x \otimes y) = g(x, y)$ для любого $(x, y) \in X \times Y$, $x^*(x, y) = \tilde{u}(x \otimes y)$ билинейный оператор в $X \times Y$ и $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ при $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$. Теорема доказана.

Следующее следствие доказано в [5, с.208].

Следствие 5.1. Если $q: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ бисублинейный четный оператор, $X_1 = \{x \in X : x = \alpha \bar{x}, \alpha \in \mathbb{R}\}$ и $Y_1 = \{y \in Y : y = \beta \bar{y}, \beta \in \mathbb{R}\}$, где $\bar{x} \in X$, $\bar{y} \in Y$, задан билинейный оператор z^* на $X_1 \times Y_1$ и $z^*(x_1, y_1) \leq q(x_1, y_1)$ для всех $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$, то существует билинейный оператор $x^*(x, y)$, определенный на $X \times Y$ и такой, что $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ для $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$ и $x^*(x, y) \leq q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Доказательство. По условию имеем, что $\bar{q}(x \otimes y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Положим $u(x \otimes y) = z^*(x, y)$ при $(x, y) \in X_1 \times Y_1$. Легко проверяется, что $u(x \otimes y) = z^*(x, y)$ линейный оператор в $X_1 \otimes Y_1$ и $u(x \otimes y) \leq \bar{q}(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X_1 \otimes Y_1$. Тогда справедливость следствия 5.1 следует из теоремы Хана-Банаха-Канторовича (см. [15, с.18]). Следствие доказано.

Если X и Y банаховы пространства, E K В пространство, $g: X \times Y \rightarrow E$ бисублинейный четный оператор и существует элемент $d \in E^+$ такой что $|g(x, y)| \leq d \|x\| \|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$, то аналогично лемме 4.3 проверяется, что $\bar{g}: X \otimes Y \rightarrow E$ непрерывный сублинейный оператор.

Следствие 5.2. Если X и Y банаховы пространства и E КВ пространство, $g: X \times Y \rightarrow E$ бисублинейный четный оператор и существует элемент $d \in E^+$ такой что $|g(x, y)| \leq d \|x\| \|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$, X_1 и Y_1 подпространства в X и Y соответственно и z^* из $X_1 \times Y_1$ в E билинейный непрерывный оператор, где $z^*(x_1, y_1) \leq g(x_1, y_1)$ для всех $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$, то существует билинейный непрерывный оператор $x^*(x, y)$ определенный на $X \times Y$ и такой, что $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ для $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$ и $x^*(x, y) \leq g(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Доказательство. По теореме 5.1 существует билинейный оператор $x^*(x, y)$, определенный на $X \times Y$ и такой, что $x^*(x_1, y_1) = z^*(x_1, y_1)$ для $(x_1, y_1) \in X_1 \times Y_1$ и $x^*(x, y) \leq g(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Из теоремы 3.1[13] следует, что билинейный оператор $x^*(x, y)$, определенный на $X \times Y$ раздельно непрерывен. Тогда по следствию 3.5.1[12, с.114] получим, что оператор $x^*: X \times Y \rightarrow E$ непрерывен. Следствие доказано.

Из определения непосредственно следует, что если $g: X \times Y \rightarrow E$ биположительно однородный оператор, то $\bar{g}: X \otimes Y \rightarrow E$ сублинейный оператор.

Пусть X и Y банаховы пространства, $B(X \times Y, R)$ пространство всех непрерывных билинейных функций из $X \times Y$ в R . Для каждой пары $(x, y) \in X \times Y$ отображение $b \rightarrow b(x, y)$ является непрерывной линейной функцией на $B(X \times Y, R)$, а отображение $\chi: (x, y) \rightarrow u_{xy}$ произведения $X \times Y$ в $B(X \times Y, R)^*$ является непрерывным и билинейным, где через $B(X \times Y, R)^*$ обозначено сопряженное пространство к $B(X \times Y, R)$. Отображение χ называется каноническим билинейным непрерывным отображением $X \times Y$ в $X \otimes Y$. Отметим, что если $X \otimes Y$ наделено проективной топологией, то $(X \otimes Y)^* = B(X \times Y, R)$ (см.[12, с.120]).

Из 3.6.2 [12, с.120] следует, что если $X \otimes Y$ наделено проективной топологией, то отображение $u \rightarrow u \circ \chi$ представляет собой изоморфизм $L(X \otimes Y, E)$ на $B(X \times Y, E)$, где $B(X \times Y, E)$ пространство непрерывных билинейных операторов из $X \times Y$ в E , а $L(X \otimes Y, E)$ пространство линейных непрерывных операторов из $X \otimes Y$ в E .

Положим $\bar{\partial}_2 q = \{b \in B(X \times Y, E) : q(x, y) \geq b(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times Y\}$,

$$\partial \bar{q} = \{u \in L(X \otimes Y, E) : \bar{q}(v) \geq u(v) \text{ при } v \in X \otimes Y\}, \quad C_1 = \{u \circ \chi : u \in \partial \bar{q}\},$$

$$C_2 = \{u(v) : u(v) = \sum_{i=1}^n b(x^i, y^i), v = \sum_{i=1}^n (x^i, y^i) \text{ при } b \in \bar{\partial}_2 q, n \in \mathbb{N}\}.$$

Лемма 5.1. Если X и Y банаховы пространства и E КВ пространство, $q: X \times Y \rightarrow E$ бисублинейный четный оператор и существует элемент $d \in E^+$ такой что $|q(x, y)| \leq d \|x\| \|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$, то $u \in \partial \bar{q}$ в том и только в том случае, когда $u \circ \chi \in \bar{\partial}_2 q$, т.е. $\bar{\partial}_2 q = C_1$ и $\partial \bar{q} = C_2$.

Доказательство. Если $u \in \partial \bar{q}$, то $u(x \otimes y) = (u \circ \chi)(x, y) \leq \bar{q}(x \otimes y) = q(x, y)$, т.е. $u \circ \chi \in \bar{\partial}_2 q$.

Поэтому $C_1 \subset \bar{\partial}_2 q$. Если $b \in \bar{\partial}_2 q$, то положив $u(v) = \sum_{i=1}^n b(x^i, y^i)$ при $v = \sum_{i=1}^n x^i \otimes y^i$, где $n \in \mathbb{N}$,

получим, что $u(\cdot)$ принадлежит C_2 и $\sum_{i=1}^n q(x^i, y^i) \geq \sum_{i=1}^n b(x^i, y^i)$. Отсюда имеем, что $\bar{q}(v) \geq u(v)$ при $v \in X \otimes Y$. Поэтому $u \in \partial \bar{q}$, т.е. $C_2 \subset \partial \bar{q}$. Из представления $u(v) = \sum_{i=1}^n b(x^i, y^i)$, где $n \in \mathbb{N}$, следует, что $b = u \circ \chi$. Тогда из $b \in \bar{\partial}_2 q$ имеем, что $b \in C_1$, т.е. $\bar{\partial}_2 q \subset C_1$. Поэтому $\bar{\partial}_2 q = C_1$. Если $u \in \partial \bar{q}$, то $u \circ \chi \in \bar{\partial}_2 q$. Поэтому $u \in C_2$, т.е. $\partial \bar{q} \subset C_2$. Тогда получим что $\partial \bar{q} = C_2$. Лемма доказана.

Следствие 5.3. Если X и Y банаховы пространства и E КВ пространство, $q: X \times Y \rightarrow E$ бисублинейный непрерывный четный оператор и $\text{int } E^+ \neq \emptyset$, то $u \in \partial \bar{q}$ в том и только в том случае, когда $u \circ \chi \in \bar{\partial}_2 q$, т.е. $\bar{\partial}_2 q = C_1$ и $\partial \bar{q} = C_2$.

Доказательство. По лемме 4.2 существует число c такое, что $\|q(x, y)\| \leq c \|x\| \|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$. Если $u \in \text{int } E^+$, то по теореме 8.1.2[14, с.385] для любого $v \in E$ существует такое число $-\lambda u \leq v \leq \lambda u$. Положив $\|v\|^* = \inf\{\lambda : |v| \leq \lambda u\}$. Из [14, с.395] следует, что нормы $\|v\|^*$ и $\|v\|$ эквивалентны. Тогда существует число $\alpha > 0$ такое, что $\|v\|^* \leq \alpha \|v\|$ при $v \in E$. Поэтому $|q(x, y)| \leq u \|q(x, y)\|^* \leq \alpha u \|q(x, y)\| \leq \alpha c u \|x\| \|y\|$. Тогда справедливость следствия 5.3 следует из леммы 5.1. Следствие доказано.

Из доказательства следует, что если E КВ пространство и $\text{int } E^+ \neq \emptyset$, то по условию

существует элемент $d \in E^+$ такой что $|q(x, y)| \leq d\|x\|\|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$ и существует число $c > 0$ такое, что $\|q(x, y)\| \leq c\|x\|\|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$ эквивалентны. Кроме того из теоремы 8.1.3

[14] следует, что E^+ воспроизводящий конус, т.е. $E = E^+ - E^+$.

Если $q: X \times Y \rightarrow E$ бисублинейный оператор, то лемма 5.1 также верна (см.[5, с.38]).

Следствие 5.4. Если X и Y банаховы пространства и E КВ пространство, $q: X \times Y \rightarrow E$ четный бисублинейный оператор и существует элемент $d \in E^+$ такой что $|q(x, y)| \leq d\|x\|\|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$, то $\bar{q}(v) = \sup\{u(v) : u \in \partial\bar{q}\}$.

Доказательство. Если $q: X \times Y \rightarrow E$ четный бисублинейный оператор и существует элемент $d \in E^+$ такой что $|q(x, y)| \leq d\|x\|\|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$, то аналогично лемме 4.3 проверяется, что $\bar{q}: X \otimes Y \rightarrow E$ непрерывный сублинейный оператор. Если $u: X \otimes Y \rightarrow E$ линейный оператор и $\bar{q}(v) \geq u(v)$ при $v \in X \otimes Y$, то по теореме 3.1[13] имеем, что $u \in \partial\bar{q}$. Тогда из (2) 0.2.20[15, с.18] следует, что $\bar{q}(v) = \sup\{u(v) : u \in \partial\bar{q}\}$. Следствие доказано.

Следствие 5.5. Если X и Y банаховы пространства и E КВ пространство, $q: X \times Y \rightarrow E$ четный бисублинейный непрерывный оператор и $\text{int } E^+ \neq \emptyset$, то $\bar{q}(v) = \sup\{u(v) : u \in \partial\bar{q}\}$.

Если X и Y банаховы пространства, q_1, q_2 бисублинейные операторы из $X \times Y$ в E , то $\bar{\partial}_2 q_1 + \bar{\partial}_2 q_2 \subset \bar{\partial}_2(q_1 + q_2)$.

Лемма 5.2. Если X и Y банаховы пространства, E КВ пространство и $q_i: X \times Y \rightarrow E$ четный бисублинейный оператор, где $i = 1, 2$, и существует элемент $d \in E^+$ такой что $|q_i(x, y)| \leq d\|x\|\|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$, то $\overline{\partial(q_1 + q_2)} \supset \overline{\partial q_1} + \overline{\partial q_2}$ и

$$\overline{(q_1 + q_2)(x \otimes y)} = \bar{q}_1(x \otimes y) + \bar{q}_2(x \otimes y) = q_1(x, y) + q_2(x, y).$$

Доказательство. Если $q_i: X \times Y \rightarrow E$ бисублинейный непрерывный четный оператор, то аналогично лемме 4.3 проверяется, что $\bar{q}_i: X \otimes Y \rightarrow E$ непрерывный сублинейный оператор, где $i = 1, 2$. По определению имеем

$$\begin{aligned} \overline{(q_1 + q_2)(v)} &= \inf\{\sum_{i=1}^k (q_1(x^i, y^i) + q_2(x^i, y^i)) : v = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i, (x^i, y^i) \in X \times Y, k \in \mathbb{N}\} \geq \\ &\geq \inf\{\sum_{i=1}^k q_1(x_1^i, y_1^i) : v = \sum_{i=1}^k x_1^i \otimes y_1^i, (x_1^i, y_1^i) \in X \times Y, k \in \mathbb{N}\} + \\ &+ \inf\{\sum_{i=1}^k q_2(x_2^i, y_2^i) : v = \sum_{i=1}^k x_2^i \otimes y_2^i, (x_2^i, y_2^i) \in X \times Y, k \in \mathbb{N}\} = \bar{q}_1(v) + \bar{q}_2(v). \end{aligned}$$

Отсюда по теореме 4.1[13] имеем, что $\overline{\partial(q_1 + q_2)} \supset \overline{\partial q_1} + \overline{\partial q_2} = \partial\bar{q}_1 + \partial\bar{q}_2$.

По условию также получим, что

$$\begin{aligned} q_1(x, y) + q_2(x, y) &= \overline{(q_1 + q_2)(x \otimes y)} = \\ &= \inf\{\sum_{i=1}^k (q_1(x^i, y^i) + q_2(x^i, y^i)) : x \otimes y = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i, (x^i, y^i) \in X \times Y, k \in \mathbb{N}\} \geq \\ &\geq \inf\{\sum_{i=1}^k q_1(x_1^i, y_1^i) : x \otimes y = \sum_{i=1}^k x_1^i \otimes y_1^i, (x_1^i, y_1^i) \in X \times Y, k \in \mathbb{N}\} + \inf\{\sum_{i=1}^k q_2(x_2^i, y_2^i) : x \otimes y = \\ &= \sum_{i=1}^k x_2^i \otimes y_2^i, (x_2^i, y_2^i) \in X \times Y, k \in \mathbb{N}\} = \bar{q}_1(x \otimes y) + \bar{q}_2(x \otimes y) = q_1(x, y) + q_2(x, y). \end{aligned}$$

Поэтому $\overline{(q_1 + q_2)(x \otimes y)} = \bar{q}_1(x \otimes y) + \bar{q}_2(x \otimes y) = q_1(x, y) + q_2(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Лемма доказана.

Следствие 5.6. Если X и Y банаховы пространства, E КВ пространство и $\text{int } E^+ \neq \emptyset$, q_1, q_2 четные бисублинейные непрерывные операторы из $X \times Y$ в E , то $\overline{\partial(q_1 + q_2)} \supset \overline{\partial q_1} + \overline{\partial q_2}$ и

$$\overline{(q_1 + q_2)(x \otimes y)} = \bar{q}_1(x \otimes y) + \bar{q}_2(x \otimes y) = q_1(x, y) + q_2(x, y).$$

Лемма 5.3. Если X и Y линейные пространства, $q: X \times Y \rightarrow E$ бисублинейный четный оператор, то

$$\bar{q}(v) = \inf\{\sum_{i=1}^k q(u_i, v_i) : v = \sum_{i=1}^k u_i \otimes v_i, (u_i, v_i) \in X \times Y, \text{ где } \{u_1, \dots, u_k\} \text{ и } \{v_1, \dots, v_k\} \text{ лин. незав.}\}.$$

Доказательство. Если $v = \sum_{i=1}^k x_i \otimes y_i$, где $k \in \mathbb{N}$, $\{x_i\}_{i=1}^k$ и $\{y_i\}_{i=1}^k$ конечные наборы линейно независимых элементов пространства X и Y соответственно, $\bar{v} \in X \otimes Y$ и $v = \bar{v}$, то из равенства $X \otimes Y = X \otimes Y / \text{Lin } L$ следует, что $\bar{v} \in v + \text{Lin } L$. Поэтому

$$\begin{aligned} \bar{v} \in \sum_{i=1}^k x_i \otimes y_i + \text{Lin}\{(x_1 + x_2) \otimes y - x_1 \otimes y - x_2 \otimes y, x \otimes (y_1 + y_2) - x \otimes y_1 - x \otimes y_2, \\ \lambda u \otimes \mu v - \lambda \mu u \otimes v : x, x_1, x_2, u \in X; y, y_1, y_2, v \in Y; \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Тогда аналогично лемме 5.1 проверяется, что

$$\begin{aligned} \bar{q}(v) &= \inf \left\{ \sum_{i=1}^m q(z_i, w_i) : v = \sum_{i=1}^m z_i \otimes w_i, (z_i, w_i) \in X \times Y, m \in \mathbb{N} \right\} = \\ &= \inf \left\{ \sum_{i=1}^k q(u_i, v_i) : v = \sum_{i=1}^k u_i \otimes v_i, (u_i, v_i) \in X \times Y, \text{ где } \{u_1, \dots, u_k\} \text{ и } \{v_1, \dots, v_k\} \text{ лин. незав.} \right\}. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Лемма 5.4. Если X и Y банаховы пространства, $v = \sum_{i=1}^k x_i \otimes y_i$ и $v = \sum_{i=1}^m u_i \otimes v_i$, где $k, m \in \mathbb{N}$, $\{x_i\}_{i=1}^k, \{y_i\}_{i=1}^k, \{u_i\}_{i=1}^m$ и $\{v_i\}_{i=1}^m$ конечные наборы линейно независимых элементов, то $\{x_1, \dots, x_k, u_j\}$ и $\{y_1, \dots, y_k, v_j\}$ линейно зависимы при $u_j \in \{u_i\}_{i=1}^m$ и $v_j \in \{v_i\}_{i=1}^m$ и $k = m$.

Доказательство. Пусть $k \leq m$. Предположим, что $\{x_1, \dots, x_k, u_j\}$ линейно независимо. Тогда по лемме о биортогональном базисе (см.[11, с.25]) существует такой элемент $x^* \in X^*$, что $x^*(x_1) = 0, \dots, x^*(x_k) = 0, x^*(u_j) = 1$. По условию $\{v_i\}_{i=1}^m$ линейно независимо. Тогда существует такой элемент $v^* \in Y^*$, что $v^*(v_i) = 0$ при $i \neq j$ и $v^*(v_j) = 1$. Положив $b(x, y) = x^*(x)v^*(y)$ имеем, что $b(v) = \sum_{i=1}^k x^*(x_i) \otimes y^*(y_i) = 0$ и $b(v) = \sum_{i=1}^m x^*(u_i) \otimes y^*(v_i) = x^*(u_j) \otimes y^*(v_j) = 1$. Получим противоречие, т.е. $\{x_1, \dots, x_k, u_j\}$ линейно зависимо при $u_j \in \{u_i\}_{i=1}^m$.

Аналогично имеем, что $\{y_1, \dots, y_k, v_j\}$ линейно зависимо при $v_j \in \{v_i\}_{i=1}^m$. Поэтому $m \leq k$. Тогда получим, что $m = k$. Лемма доказана.

Лемма 5.5. Если X и Y банаховы пространства, $v = \sum_{i=1}^k x_i \otimes y_i$ и $v = \sum_{i=1}^m u_i \otimes v_i$, $\{x_i\}_{i=1}^k, \{y_i\}_{i=1}^k$ и $\{v_i\}_{i=1}^m$ конечные наборы линейно независимых элементов, где $k, m \in \mathbb{N}$, то $\{x_1, \dots, x_k, u_j\}$ линейно зависимы при $u_j \in \{u_i\}_{i=1}^m$.

Доказательство. Предположим, что $\{x_1, \dots, x_k, u_j\}$ линейно независимо. Тогда по лемме о биортогональном базисе (см.[11, с.25]) существует такой элемент $x^* \in X^*$, что $x^*(x_1) = 0, \dots, x^*(x_k) = 0, x^*(u_j) = 1$. По условию $\{v_i\}_{i=1}^m$ линейно независимо. Тогда существует такой элемент $v^* \in Y^*$, что $v^*(v_i) = 0$ при $i \neq j$ и $v^*(v_j) = 1$. Положив $b(x, y) = x^*(x)v^*(y)$ имеем, что $b(v) = \sum_{i=1}^k x^*(x_i) \otimes y^*(y_i) = 0$ и $b(v) = \sum_{i=1}^m x^*(u_i) \otimes y^*(v_i) = x^*(u_j) \otimes y^*(v_j) = 1$. Получим противоречие, т.е. $\{x_1, \dots, x_k, u_j\}$ линейно зависимо при $u_j \in \{u_i\}_{i=1}^m$. Лемма доказана.

Пусть $v = \sum_{i=1}^k x_i \otimes y_i$, где $\{x_i\}_{i=1}^k$ и $\{y_i\}_{i=1}^k$ линейно независимы. Если $v = \sum_{i=1}^k u_i \otimes v_i$, где $\{u_i\}_{i=1}^k$ и $\{v_i\}_{i=1}^k$ линейно независимы, то по лемме 5.4 существуют $\{\alpha_{ij}\}_{i,j=1}^k, \{\beta_{ij}\}_{i,j=1}^k$ такие, что $u_i = \alpha_{i1}x_1 + \dots + \alpha_{ik}x_k$ и $v_i = \beta_{i1}y_1 + \dots + \beta_{ik}y_k$ при $i = 1, \dots, k$. Поэтому

$$\begin{aligned} v &= \sum_{i=1}^k u_i \otimes v_i = \sum_{i=1}^k (\alpha_{i1}x_1 + \dots + \alpha_{ik}x_k) \otimes (\beta_{i1}y_1 + \dots + \beta_{ik}y_k) = \\ &= x_1 \otimes (\sum_{i=1}^k \alpha_{i1}\beta_{i1}y_1 + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{i1}\beta_{ik}y_k) + \dots + x_k \otimes (\sum_{i=1}^k \alpha_{ik}\beta_{i1}y_1 + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{ik}\beta_{ik}y_k). \end{aligned}$$

Тогда получим

$$\sum_{i=1}^k x_i \otimes y_i = x_1 \otimes (\sum_{i=1}^k \alpha_{i1}\beta_{i1}y_1 + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{i1}\beta_{ik}y_k) + \dots + x_k \otimes (\sum_{i=1}^k \alpha_{ik}\beta_{i1}y_1 + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{ik}\beta_{ik}y_k).$$

Положив $b_j(x, y) = x_j^*(x)y^*(y)$, где $x_j^*(x_1) = 0, \dots, x_j^*(x_{j-1}) = 0, x_j^*(x_j) = 1, x_j^*(x_{j+1}) = 0, \dots, x_j^*(x_k) = 0$ и $y^* \in Y^*$, из равенства $\sum_{i=1}^k x_i \otimes y_i = x_1 \otimes (\sum_{i=1}^k \alpha_{i1}\beta_{i1}y_1 + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{i1}\beta_{ik}y_k) + \dots + x_k \otimes (\sum_{i=1}^k \alpha_{ik}\beta_{i1}y_1 + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{ik}\beta_{ik}y_k)$

получим, что $y^*(\sum_{i=1}^k \alpha_{ij}\beta_{i1}y_1 + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{ij}\beta_{ik}y_k) = y^*(y_j)$ при $y^* \in Y^*$ и $j = 1, \dots, k$. Тогда положив

$y_s^*(y_1) = 0, \dots, y_s^*(y_{s-1}) = 0, y_s^*(y_s) = 1, y_s^*(y_{s+1}) = 0, \dots, y_s^*(y_k) = 0$ при $s = 1, \dots, k$, отсюда имеем, что $\sum_{i=1}^k \alpha_{ij}\beta_{i1} = 0, \dots, \sum_{i=1}^k \alpha_{ij}\beta_{ij-1} = 0, \sum_{i=1}^k \alpha_{ij}\beta_{ij} = 1, \sum_{i=1}^k \alpha_{ij}\beta_{ij+1} = 0, \dots, \sum_{i=1}^k \alpha_{ij}\beta_{ik} = 0$ при $j = 1, \dots, k$.

Если X и Y банаховы пространства, $q: X \times Y \rightarrow E$ бисублинейный четный оператор, то

$$\sum_{i=1}^k q(x_i, y_i) = q(x_1, (\sum_{i=1}^k \alpha_{i1}\beta_{i1}y_1 + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{i1}\beta_{ik}y_k)) + q(x_k, (\sum_{i=1}^k \alpha_{ik}\beta_{i1}y_1 + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{ik}\beta_{ik}y_k)).$$

Если $\alpha_{is}\beta_{ij} \geq 0$ при $i = 1, \dots, k, s = 1, \dots, k, j = 1, \dots, k$, то

$$\sum_{i=1}^k q(u_i, v_i) \leq \sum_{i=1}^k q(\alpha_{i1}x_1, \beta_{i1}y_1 + \dots + \beta_{ik}y_k) + \dots + \sum_{i=1}^k q(\alpha_{ik}x_k, \beta_{i1}y_1 + \dots + \beta_{ik}y_k) \leq$$

$$\leq \sum_{i=1}^k \alpha_{i1} \beta_{i1} q(x_1, y_1) + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{i1} \beta_{ik} q(x_1, y_k) + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{ik} \beta_{i1} q(x_k, y_1) + \dots + \sum_{i=1}^k \alpha_{ik} \beta_{ik} q(x_k, y_k) \leq \sum_{i=1}^k q(x_i, y_i).$$

Отметим, что основные результаты работы остаются верными, если X и Y - локально выпуклые пространства, а E локально выпуклое K -пространство.

Литература

1. Садыгов М.А. Необходимое условие экстремума высших порядков для негладких функций. //Изв. АН Азерб. ССР, сер.физ.-техн. и матем. наук.-1989.- №6.- с.33-47.
2. Садыгов М.А. Экстремальные задачи для негладких систем. Баку, 1996.-148 с.
3. Садыгов М.А. Исследование негладких оптимизационных задач. Баку, Элм.- 2002, 125 с.
4. Садыгов М.А. Исследование субдифференциала первого и второго порядков негладких функций. Баку, Элм, 2007.- 224 с.
5. Садыгов М.А. Субдифференциал высшего порядка и оптимизация.- Deutschland, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014.- 359 p.
6. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ. -М.:Наука, 1988.- 280 с.
7. Обен Ж.П. Нелинейный анализ и его экономические приложения.- М.: Мир, 1988.- 264 с.
8. Рудин У. Функциональный анализ. - М.: Мир, 1975. - 443 с.
9. Варга Дж. Оптимальное управление дифференциальными и функциональными уравнениями. - М.: Наука, 1977.- 624с.
10. Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. -М.: Наука, 1979.- 429 с.
11. Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. Теория экстремальных задач. -М.:Наука, 1974.- 479 с.
12. Шефер Х. Топологические векторные пространства. -М.: Мир, 1971.- 359 с.
13. Nikolaos S. Papageorgiou. Nonsmooth analysis on partially ordered vector spaces:I, convex case.// Pacific journal of mathematics.- 1983.- v.107.- №2.- p.403-458.
14. Вулих Б.З. Введение в теорию полуупорядоченных пространств. М.: Гос. изд-во физико-математической литературы, 1961.- 407 с.
15. Кусраев А.Г. Векторная двойственность и ее приложения. -М.:Наука, 1985.- 256 с.
16. Хелемский А.Я. Гомология в банаховых и топологических алгебрах. - Издат.-во МГУ, 1986.- 288с.